

ASOCIACE KNIHOVEN
VYSOKÝCH ŠKOL

PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY OTEVŘENÉ VĚDY V ČESKÉ REPUBLICE

Pozice Pracovní skupiny Open Science při Asociaci knihoven vysokých škol ČR
ke stavu open science v České republice a jejímu dalšímu rozvoji

Verze: v1.0

Jazyk: CZE

Místo a čas: Zámek Kostelec nad Černými lesy, květen 2026

Licence: CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Kontakt: openscience@akvs.cz

Citujte jako:

Pracovní skupina Open Science při Asociaci knihoven vysokých škol ČR. (2026). *Příležitosti a výzvy otevřené vědy v České republice*. Asociace knihoven vysokých škol ČR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20055415>

Poděkování

Autorský tým děkuje Asociaci knihoven vysokých škol (AKVŠ), zejména pak Výkonnému výboru AKVŠ za podporu, cennou zpětnou vazbu a prostor k přípravě tohoto dokumentu, stejně jako jednotlivým institucím zastoupeným prostřednictvím autorského kolektivu, které autorskému týmu umožnily zapojení se do tvorby dokumentu. Poděkování patří také všem členům Pracovní skupiny Open Science AKVŠ, kteří se podíleli na připomínkovém řízení, a členům Pracovní skupiny Open Science CZARMA za cenné odborné podněty, především pak Jiřímu Markovi a Evě Špillingové za jejich expertní podporu a odborné doplnění textu v kapitolách Software pro vědu a výzkum a Hodnocení vědy. Zvláštní poděkování náleží také České zemědělské univerzitě v Praze za poskytnutí zázemí pro pracovní výjezd autorského týmu, při kterém vznikl první koncept tohoto dokumentu.

O Asociaci knihoven vysokých škol

Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) je spolek sdružující knihovny většiny veřejných vysokých škol v ČR, který od roku 2002 podporuje jejich rozvoj a vzájemnou spolupráci. Aktivně se věnuje tématu otevřené vědy a otevřeného přístupu, k jejichž podpoře přijala v roce 2012 vlastní Politiku otevřeného přístupu AKVŠ a přihlásila se k Berlínské deklaraci. Od roku 2022 při AKVŠ působí Pracovní skupina Open Science, která sdružuje odborníky na open science nejen z vysokoškolských knihoven, ale také z Akademie věd ČR a Národní technické knihovny. Skupina se zaměřuje na rozvoj OS na institucionální i národní úrovni a spolupracuje například s tematickou skupinou otevřené vědy CZARMA (Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu), Pracovní skupinou pro elektronické informační zdroje AKVŠ, iniciativou EOSC (European Open Science Cloud) v České republice a komunitou data stewardů v ČR.

Text zpracovali:

Fejfar Jindřich
Hanzlíková Dagmar
Hiřman Matyáš
Janiček Milan
Procházková Žaneta
Zychová Kristýna

Všichni autoři přispěli k tvorbě tohoto dokumentu rovným dílem. Pořadí autorů je uvedeno abecedně. Dokument vznikl jako výsledek kolektivní a meziinstitucionální spolupráce.

Obsah

Preambule	5
Hodnotový kontext vědy a role open science	6
Pilíře open science	8
Definice a koncept open science	8
Vědecká komunikace (Scholarly communication)	8
Cesty k open access.....	9
Alternativní modely a posílení role autorů a institucí.....	11
Transparentnost a kvalita ve vědeckém publikování	12
Výzkumná data.....	13
Software pro vědu a výzkum	14
Infrastruktury podporující open science	15
Citizen science: posilování zapojení společnosti a otevřeného dialogu	16
Klíčové faktory pro úspěšný projekt citizen science.....	17
Podpora citizen science.....	17
Open educational resources.....	18
Výzvy a překážky rozvoje open science v České republice.....	19
Povědomí a kompetence v open science	19
Institucionální kapacity a podpůrná infrastruktura.....	20
Finanční a legislativní rámec	21
Hodnocení vědy a kariéra výzkumníků	21
Bariéry v oblasti správy a sdílení dat.....	23
Oborová specifika open science	23
Rizika a nežádoucí jevy spojené s otevřenou vědou	23
Závěrečné shrnutí	27
Vysvětlení použitých pojmů	28
Historie verzí	30
Reference	31

Preambule

Sledujeme proměny prostředí výzkumu, které jsou dané jak technologickým rozvojem, tak potřebou zajistit dlouhodobou udržitelnost a škálovatelnost systému vědecké komunikace a publikování. V posledních letech se zároveň stále častěji zpochybňuje společenský přínos vědy i efektivita veřejných investic do výzkumu, což oslabuje důvěru ve výsledky výzkumu a vědecké instituce.

Praktiky a principy označované souhrnně jako open science se snaží některé kritické body tohoto systému pojmenovat a řešit. Rozvoj open science přitom zahrnuje několik navzájem propojených rovin: formulaci cílů, jichž má být dosaženo, volbu vhodných nástrojů a mechanismů ke splnění těchto cílů a jejich následnou implementaci. Ta je nevyhnutelně spojena s finančními i nefinančními náklady.

V naší praktické zkušenosti s podporou open science na českých výzkumných institucích vnímáme, že v českém prostředí často chybí dostatečně jasné pojmenování cílů těchto změn i širší porozumění jejich smyslu. V praxi se pak zavádějí spíše jednotlivé požadavky a dílčí řešení bez dostatečného vztahu k jejich širšímu smyslu a kontextu. To následně vede k odporu nejen kvůli zvýšeným nárokům na finance a lidskou práci, ale i proto, že se při implementaci vytrácí původní smysl změn a převládá formalistní plnění snadno měřitelných povinností.

V rámci open science probíhá na evropské i celosvětové úrovni široká diskuse, která zahrnuje témata od budoucnosti vědeckého publikování přes správu výzkumných dat a budování podpůrných infrastruktur až po občanskou vědu a hodnocení vědy. Napříč těmito oblastmi se opakovaně objevují společné hodnoty a cíle, jako jsou otevřenost, dostupnost, důvěryhodnost, rovnost, integrita, kvalita, impakt, transparentnost, reprodukovatelnost, znovuvyužitelnost, spolupráce, nezávislost a udržitelnost.

Požadavky, které mají výzkum v těchto oblastech posilovat, se dnes prosazují nejen ze strany poskytovatelů financí, ale také ze strany odborných časopisů a oborových komunit. České prostředí podle našeho názoru nemůže zůstat stranou těchto změn. Nejde přitom pouze o proměnu každodenní praxe výzkumníků, ale o změny v celém národním systému, od infrastruktury přes pobídky a hodnocení až po institucionální podporu. Zavádění dílčích opatření bez širších systémových změn proto může být dlouhodobě nedostačující a ve svém důsledku i oslabovat konkurenceschopnost českých výzkumných organizací.

Předkládáme proto souhrnný pohled na jednotlivé součásti open science v mezinárodním i českém kontextu. Domníváme se, že k řešení identifikovaných slabých míst nepovedou izolované a nekoordinované kroky. Příležitostí pro systematické ukotvení této agendy by mohla být například národní strategie open science.

Podkladem pro takovou strategii se může stát i tento dokument, který vznikl z iniciativy Pracovní skupiny Open Science (PS OS) Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) jako poziční dokument, který zároveň vyjadřuje podporu principům otevřené vědy (open science; OS). Záměrem je proto podpořit koordinovaný postup, formování národní komunity a rozvoj kultury OS, která je chápána jako nedílná součást moderní, odpovědné a společensky prospěšné vědy.

Hodnotový kontext vědy a role open science

Od počátků moderní vědy se s myšlenkou odpovědného výzkumu pojí přesvědčení, že vědecké poznání má být nejen pravdivé, ale také spravedlivé, poctivé a sloužit obecnému dobru. V polovině 20. století Robert K. Merton formuloval čtyři normy vědeckého étosu – komunalismus, univerzalizmus, nezaujatost a organizovaný skepticismus, které měly chránit vědu před politickými či osobními zájmy a udržovat ji jako veřejnou instituci poznání (Merton & Storer, 1973). Tyto principy se postupně transformovaly v konkrétní pravidla vědecké integrity (responsible conduct of research; RCR) (Jensen et al., 2020).

S rostoucí komplexností vědeckého prostředí a internacionalizací začala být **otázka etiky a odpovědnosti stále naléhavější**. Věda, chápána jako veřejné dobro a součást společného vědění, se postupně proměnila v rozsáhlý systém s mnoha aktéry – od grantových agentur po komerční partnery – což vedlo k rozostření hranic odpovědnosti. V této situaci představuje RCR rámec chránící vědu, podporující reprodukovatelnost a posilující důvěru společnosti, jež do ní prostřednictvím veřejného financování investuje. Odpovědný výzkum tak není jen morální povinností, ale i strategickým základem pro udržení legitimacy vědy jako společensky sdíleného statku (Danish Ministry of Higher Education and Science, 2014).

Tlak na výkon, vyjádřený počtem publikací, citačními indexy či postavením univerzit v žebříčcích hodnocení kvality, se stal jedním z hlavních měřítek úspěchu. Takto zúžený, kvantifikovaný pohled na vědu však vytváří etické paradoxy – podporuje soutěživost namísto spolupráce a kvantitu namísto kvality. Komerčializace vědeckého publikování a nerovný přístup k vědeckým zdrojům navíc vytvářejí nové bariéry a oslabují samotnou vědeckou integritu (IAU, 2024). V reakci na tyto výzvy se rámec odpovědného výzkumu posouvá za hranice původního konceptu.

V digitálním prostředí roste **potřeba otevřenějších a vzájemně provázaných procesů**. Na scénu tak vstupuje další vývojový stupeň – otevřená věda (open science; OS). Zatímco RCR vymezuje principy odpovědného chování, OS na ně navazuje a zároveň je rozšiřuje do širšího společenského a globálního kontextu. **Vědecké poznání chápe jako sdílený zdroj**, o který pečují samotní aktéři vědecké komunity prostřednictvím každodenní praxe, tedy otevřeného sdílení, spolupráce a vzájemné odpovědnosti. Tím OS uvádí **hodnoty odpovědného výzkumu do praxe**, posiluje transparentnost, zvyšuje reprodukovatelnost, podporuje spolupráci a naplňuje etický ideál vědy jako společenského dobra.

Téma výzkumné integrity a její propojenosti s otevřeností vědy se na evropské úrovni řeší dlouhodobě. Závěry Rady EU z prosince 2015 o vědecké integritě výslovně uznaly význam OS jako mechanismu posilujícího vědeckou integritu, a naopak. Dále zdůrazňují, že otevřený přístup, reprodukovatelnost a transparentnost představují základní podmínky důvěryhodné vědy (Council of the European Union, 2023). Vědecké poznání není jen výstupem, ale je součástí širšího procesu, v němž vědci, instituce i společnost společně pečují o sdílené znalosti (Ostrom, 2009). Takové pojetí vědy klade důraz na péči, ať už o lidi, procesy, či obsah, nikoli pouze na kvantifikovatelné výsledky. Otevřená věda tak rozšiřuje ekonomické a etické chápání vědy. Namísto soutěživého modelu produkce výstupů prosazuje **spolupráci, důvěru a spoluzodpovědnost za udržitelnost vědního ekosystému**.

Rostoucí technologická provázanost světa otevírá nové možnosti sdílení výzkumných výstupů, zároveň však přináší i nové formy etické odpovědnosti, jako je například ochrana soukromí, respekt ke kulturní rozmanitosti a ochrana před privatizací vědeckého poznání. V tomto smyslu OS představuje snahu přenést principy RCR do světa, kde je věda propojená, veřejná, společensky zakotvená a umožňuje veřejnosti nahlédnout do jejího fungování, čímž podporuje její vnímání jako společného prostředku pro veřejné dobro. Současně je ale důležité vnímat riziko upevňování modelu, který je přístupný pouze určitým skupinám a prohlubuje tak globální nerovnosti v přístupu ke znalostem. Udržitelná implementace proto vyžaduje, aby otevřenost zároveň podporovala rovnost, inkluzi a kritické myšlení, které jsou základem důvěry v samotnou vědu.

Responsible conduct of research tedy tvoří **etický základ**, open science jeho **praktickou realizaci**. Spojením obou přístupů se věda stává nejen exaktnější a transparentnější, ale i spravedlivější. Budoucnost vědy tak stojí na schopnosti spojit odpovědnost s otevřeností. V éře globálních výzev a digitální propojenosti musí vědci i instituce rozvíjet kulturu, která si uchová kritický, etický i společenský rozměr vědecké práce. Otevřená věda není jen technologická inovace. Je to logický vývoj dlouhodobého etického a společenského přístupu k vědeckému poznání, v němž **odpovědnost a otevřenost tvoří nerozlučnou součást vědecké praxe**.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) zdůrazňuje transformační potenciál OS pro snížení stávajících nerovností v oblasti vědy, technologií a inovací a urychlení pokroku při provádění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj¹ (UNESCO, 2021). V současném návrhu Evropské komise pro podobu European Research Area (ERA) Policy Agenda 2025–2027² je otevřená věda zdůrazňována z hlediska efektivity vynaládání veřejných financí.

Open science lze proto vedle výše uvedeného chápat také jako **prostředek k dosažení celé řady dílčích cílů** definovaných na různých úrovních vědního ekosystému. Je prostředkem pro **zvýšení kvality a důvěryhodnosti** výzkumu (reprodukovatelnost, transparentnost), **efektivnější spolupráci** (interdisciplinarita, otevřené sdílení), **odpovědnost vůči společnosti** a veřejným investicím, přístup k vědeckým informacím a infrastrukturám pro každého. V otevřené, transparentní vědě je mnohem **menší prostor pro neetické chování**. Dobře promyšlená a komplexní opatření pak mohou úspěšně předcházet potenciálním nezamýšleným důsledkům (např. rostoucím nákladům na publikování u komerčních vydavatelů, předávání práv k výstupům financovaným z veřejných zdrojů komerčním subjektům). Pokud je implementována s důrazem na otevřené standardy a interoperabilní technologie, může otevřená věda pomáhat omezovat závislost veřejného výzkumu na uzavřených proprietárních řešeních a komerčních monopolech.

¹ Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj viz <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

² Council Recommendation on the European Research Area Policy Agenda 2025–2027 viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202503593.

Pilíře open science

Definice a koncept open science

Open science představuje přístup k vědeckému bádání, který klade důraz na transparentnost, sdílení, spolupráci a dostupnost výzkumných výstupů, dat, nástrojů i metod napříč disciplínami.

Podle UNESCO (2023) je **OS definována jako proces**, který zahrnuje celou řadu principů a praktik, jež mají za cíl zlepšit efektivitu a transparentnost vědeckého výzkumu. Kromě otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu (publikace, data, software apod.) sem patří i nové formy hodnocení vědecké práce, větší otevřenost výzkumných procesů a zapojení různorodých aktérů, včetně veřejnosti (UNESCO, 2023).

To je v souladu i s **aktivitami Evropské unie**, která je jedním z předních regionů podporujících open science. **Evropská strategie pro otevřenou vědu**³ zahrnuje cíle, jako jsou rozšíření otevřeného přístupu k vědeckým publikacím, podpora otevřeného sdílení dat, rozvoj transparentních a replikovatelných výzkumných metod a budování otevřené infrastruktury (European Commission, 2024). V rámci této strategie Evropská unie podporuje vývoj nástrojů a platforem pro snadnější přístup k vědeckým informacím, jako jsou například OpenAIRE⁴ nebo European Open Science Cloud (EOSC)⁵. Významným krokem směrem k systémové změně je také vznik Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)⁶, jejímž cílem je reformovat hodnocení výzkumu tak, aby lépe reflektovalo kvalitu, otevřenost a rozmanitost výstupů.

Specifickou roli v přechodu k otevřené vědě sehrávají vysoké školy. Podle zprávy League of European Research Universities (LERU) (2018) představuje OS hlubokou kulturní změnu, která ovlivňuje vzdělávání, výzkum, hodnocení i řízení institucí.

Open science tak nelze chápat pouze jako sadu nástrojů – je to společensky i institucionálně zakotvený transformační rámec, který vyžaduje aktivní spolupráci aktérů na všech úrovních systému vědy. Výzvou zůstává nejen implementace jednotlivých komponent, ale především budování prostředí, které otevřenou vědu umožní dlouhodobě a smysluplně rozvíjet.

Vědecká komunikace (Scholarly communication)

Současný model vědeckého publikování obvykle funguje tak, že výzkumník, financovaný typicky z veřejných prostředků, vytvoří vědeckou publikaci, kterou následně poskytne vydavateli k posouzení, zpravidla bez nároku na honorář. Vydavatel zajistí redakční zpracování a recenzní řízení, přičemž redaktori mohou být honorováni (zejména u komerčních nebo větších vydavatelů), nebo vykonávat svou funkci jako součást své akademické práce na instituci. Kontrolu odborné kvality provádějí recenzenti, kteří zpravidla nejsou za tuto práci finančně odměňováni a vykonávají ji buď ve svém volném čase, nebo v rámci svých akademických povinností.⁷ Uzavřením licenční smlouvy po přijetí článku autor obvykle postupuje vydavateli **výhradní práva k užití díla**, a to jak ve formě vydavatelské (Version of Record, VOR), tak i autorské akceptované verze (Author Accepted Manuscript, AAM). Autor tak v mnoha případech **ztrácí kontrolu nad svým dílem** a o možnostech

³ Evropská strategie pro otevřenou vědu je dostupná na webu https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en.

⁴ Viz <https://www.openaire.eu>

⁵ Viz https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en

⁶ Viz <https://www.coara.org>

⁷ Aczel et al. (2021) odhadují, že jen v roce 2020 recenzenti věnovali publikačnímu systému přes 130 milionů hodin neplacené práce.

dalšího využití rozhoduje vydavatel.⁸ Vydavatel poté výslednou publikaci prodává formou předplatného zpět institucím, které z velké části hradily její vznik. U elektronických zdrojů se navíc často nejedná o akvizici titulů s trvalou licencí, ale o **pouhé předplácení dočasného přístupu** k nim, takže v okamžiku, kdy instituce přestane platit předplatné, ztrácí přístup k titulům, které v minulosti měla k dispozici.⁹ Vzhledem k unikátní povaze obsahu jednotlivých periodik se nejedná o standardní konkurenční trh, což vydavatelům umožňuje nastavovat cenovou politiku bez běžných tržních omezení. Tento cyklus vytváří tlak na veřejné rozpočty, které tak fakticky hradí jak vznik obsahu, tak jeho následné získání a vysoké marže vydavatelských domů.

Ačkoli je třeba hradit náklady na vydavatelskou činnost, z veřejných peněz by neměly být hrazeny nepřiměřené zisky soukromých komerčních subjektů působících na trhu s nízkou konkurencí.¹⁰

Jedním z problémů současné vědecké komunikace tedy je, že přístup k výsledkům vědecké činnosti je omezen vysokou finanční bariérou¹¹, a kvůli výhradní licenci uzavřené s vydavatelem často ani autor sám nemůže svou publikaci sdílet s širší veřejností například prostřednictvím repozitáře, případně má tuto možnost až po uplynutí vydavatelem určeného časového embarga.

Iniciativa open access na tuto situaci reaguje požadavkem, že přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných prostředků by měl být **okamžitý**, tedy bez časového embarga, **bezplatný** pro koncové uživatele, **trvalý a svobodný**, tedy dostupný nejen pro čtení, ale také pro další využití.¹²

Cesty k open access

Jednou z diskutovaných možností, jak otevřeného přístupu dosáhnout, je uzavírání tzv. **transformačních smluv**. Transformační smlouvy jsou zastřešující termín pro různé dohody mezi institucemi (samostatně nebo v konsorciích) a vydavatelem. Jsou důležitým **krokem k přechodu** od modelu založeného na předplatném, který mají transformovat na model úplného otevřeného přístupu formou platby za publikování (viz níže), současně se záměrem **snížení celkových nákladů**. Idea transformace je postavena na prostém faktu, že v systému je při započtení poplatků za předplatné více než dostatečný objem financí k pokrytí nákladů na open access publikování ve všech vědeckých časopisech (Schimmer et al., 2015). V České republice se prosadil model transformačních smluv Read & Publish, kdy součástí ceny předplatného jsou také slevy nebo tzv. tokeny na otevřené publikování. Autoři dané instituce mají předplaceny přístup ke čtení a zároveň mohou ve vybraných

⁸ Např. v květnu 2024 byla řada autorů překvapena, když zjistila, že vydavatel Taylor & Francis uzavřel smlouvu s Microsoftem o využití obsahu časopisů pro trénování jazykových modelů, viz <https://www.insidehighered.com/news/faculty-issues/research/2024/07/29/taylor-francis-ai-deal-sets-worrying-precedent>.

⁹ Na problematiku uchování přístupu k digitálním materiálům reaguje například iniciativa Our Future Memory (<https://ourfuturememory.org>) a dokument *Four Digital Rights For Protecting Memory Institutions Online* (viz <https://archive.org/details/four-digital-rights-for-protecting-memory-institutions-online/page/n1/mode/2up>).

¹⁰ Problematice nepřiměřených zisků komerčních vydavatelů a zátěže rozpočtů veřejných výzkumných institucí se podrobněji věnuje publikace *The Drain of Scientific Publishing* (Beigel et al., 2025).

¹¹ Harvard University publikovala již v roce 2012 stanovisko *Faculty Advisory Council Memorandum on Journal Pricing*, ve kterém upozorňuje, že systém předplatného je neudržitelný a Harvard Library si nemůže dovolit předplácet všechny tituly, které by pro své akademiky a studenty potřebovala (viz <http://web.archive.org/web/20130903032641/isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tb.bgroup143448>).

¹² Základní principy open access byly definovány například v Berlínské Deklaraci (viz <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>) nebo v Budapeštské deklaraci (viz <https://europeanmovement.eu/publication-articles/budapest-declaration-for-a-stronger-europe>).

časopisech publikovat bez poplatku nebo se slevou v otevřeném režimu. Počet těchto tokenů pro instituci na dané období může být omezený nebo neomezený.¹³

Dalším možným způsobem, jak zajistit okamžitý otevřený přístup k publikacím, je změna financování publikačního systému z platby za čtení formou předplatného na **platbu za publikování** formou tzv. Article Processing Charge (APC). Tento způsob odstraňuje finanční bariéry pro čtenáře a umožňuje okamžitý přístup k vědeckým informacím každému. Zároveň však **vysoké publikační poplatky**¹⁴ mohou omezit možnosti vědců z méně finančně zajištěných institucí publikovat v časopise podle vlastního výběru, který nejlépe odpovídá jejich odbornému zaměření a zajišťuje maximální dopad publikace. Tento model také motivuje vydavatele k publikování velkého množství článků, za které mohou vybírat publikační poplatky, čímž přispívají k publikační inflaci¹⁵, a může to rovněž vést ke kompromitaci kvality vydávaných publikací.

Nevýhodou obou výše zmíněných přístupů je zejména to, že je to stále komerční vydavatel, který určuje cenu předplatného a tokenů zahrnutých v transformační smlouvě a cenu publikačních poplatků, a tedy stále dochází k financování zisků soukromoprávních subjektů z veřejných prostředků. Vydavatelé navíc začali zavádět tzv. hybridní časopisy, čímž dochází ke dvojímu financování (tzv. double dipping), kdy vydavatelé inkasují platbu za publikování článku jak ze strany knihoven formou předplatného, tak od autora formou publikačního poplatku. Transformační smlouvy u některých vydavatelů jsou navíc nastaveny tak, že tokeny je možné využít pouze na kolekci vydavatelem vybraných předplacených hybridních časopisů. Vydavatel tedy dostává od instituce zaplacen za předplatné časopisu a zároveň za možnost publikování v otevřeném režimu. Cena tokenu sice bývá v rámci transformační smlouvy nižší, než kdyby se poplatek hradil mimo transformační smlouvu, avšak stále se jedná o příklad dvojího financování.

Existují ale i vydavatelé, kteří se naopak připojují ke snahám zachovat autorům možnost publikovat v časopisech podle vlastního výběru bez finančních bariér a nabízet čtenářům obsah okamžitě a zdarma. Toto umožňuje například publikační model **Subscribe to Open**¹⁶, kde instituce pokračují v předplacení vybraných titulů a pokud vydavatel zajistí dostatečný počet předplatitelů, aby pokryl náklady na publikování a přiměřené marže, zpřístupní obsah daného titulu v OA režimu.

Otázkami vědecké komunikace a publikování se zabývá také Stockholmská deklarace (2025), která vyzývá k odpovědné reformě publikačního systému. Upozorňuje na rizika závislosti na komerčních vydavatelích a financování publikování prostřednictvím publikačních poplatků, které mohou zvyšovat nerovnosti.

¹³ Národní centrum CzechELib, které zajišťuje centrální nákup a správu a klíčových elektronických informačních zdrojů pro výzkumnou a vzdělávací komunitu v ČR, vyjednalo na období 2023+ více než 10 transformačních smluv, jejichž součástí byla také možnost publikování zdarma (tzv. tokeny) či se slevou (viz <https://www.czechelib.cz/cs/419-instrukce-pro-autory> a <https://www.czechelib.cz/cs/145-licencni-smlouvy>).

¹⁴ Např. v časopise Nature dosahuje publikační poplatek výše €10,850 viz <https://www.nature.com/nature/for-authors/publishing-options> (ke dni 29. dubna 2025). Průměrnou cenu poplatků u různých vydavatelů můžete zjistit například prostřednictvím databáze OpenAPC (<https://treemaps.openapc.net/apcdata/openapc/publisher>). Databáze obsahuje pouze informace, které do ní jednotlivé instituce dobrovolně reportují, nemá tedy zcela vypovídající charakter. Poplatky za publikování monografií či knih bývají ještě řádově vyšší, což může vést ke znevýhodnění oborů, kde je publikování monografií a knih běžné.

¹⁵ Problematiku publikační inflace popisuje např. článek *The strain on scientific publishing* (Hanson et al., 2024) a *The drain of scientific publishing* (Beigel et al., 2025).

¹⁶ Podrobnější informace o modelu Subscribe to Open lze nalézt na <https://subscribetooopencommunity.org>.

Alternativní modely a posílení role autorů a institucí

Jednou z cest, jak umožnit otevřený přístup k publikacím, a zároveň se vyhnout finančním bariérám ze strany vydavatele, je tzv. **Rights Retention Strategy (RRS)**.¹⁷ Některé instituce¹⁸ či poskytovatelé financí na výzkum doporučují autorům, aby tuto strategii využili vyslovením zájmu licencovat rukopis licencí CC BY a s vydavatelem uzavřeli licenční smlouvu, případně dodatek k licenční smlouvě, který autorům umožní uložit finální verzi rukopisu po recenzním řízení do otevřeného repozitáře. RRS klade odpovědnost za uzavření smlouvy nebo dodatku na **autory, kteří jsou vůči vydavateli v nevýhodné vyjednávací pozici**. Zatímco někteří vydavatelé (zejména v případě, že je autor podpořen institucí nebo poskytovatelem zapojeným do cOAlition S) umožňují uložení autorské akceptované verze článku bez omezení, jiní reagují restriktivně. Například American Chemical Society začala účtovat poplatek dokonce i za samotné uložení AAM do repozitáře bez embarga.¹⁹ Tato praxe ukazuje, že zavedení RRS ne vždy vedlo k zamýšlenému posunu směrem k větší otevřenosti.

Vývoj v minulých letech ukázal, že snahy najít řešení společně s komerčními vydavateli často selhávají a nevedou ke změně systému. I proto se řada evropských zemí rozhodla autory a instituce podpořit implementací **sekundárních publikačních práv či povinností** (Secondary Publishing Rights, Secondary Publishing Obligation) do legislativy. Konkrétní implementace se v různých zemích liší,²⁰ ale základním cílem tohoto legislativního opatření je **umožnit autorům** (či jim dokonce uložit povinnost) **zveřejňovat finální verzi rukopisů v otevřených repozitářích** bez poplatků a bez ohledu na ujednání v licenčních smlouvách s vydavatelem. K implementaci sekundárních publikačních práv či povinností jakožto účinného nástroje pro vyvážení vyjednávací síly autorů a vydavatelů vyzývá například ALLEA (All European Academies) ve svém prohlášení Calls for EU-Wide Harmonisation of Secondary Publication Rights for Scholarly Research z roku 2024.²¹

Dalším z prostředků k omezení vyvádění veřejných prostředků do oligopolu soukromých firem je podpora tzv. **diamantového otevřeného přístupu** (diamond open access), což je označení publikačního modelu, kde je publikování pro autory i přístup k publikacím pro čtenáře zdarma (např. univerzitní nakladatelství, publikační platforma ORE Evropské komise) a náklady na publikování hradí např. instituce, učené společnosti, dobrovolní dárci a další subjekty.²² Celý publikační proces je tak v rukou vědecké komunity. Akademické a veřejné instituce by měly mít zájem na podpoře nekomerčních vydavatelství, jelikož tento model přispívá ke snížení celkových nákladů na publikování.²³

¹⁷ Tuto strategii podporují zejména instituce a poskytovatelé v rámci cOAlition S, která na svých webových stránkách strategii detailněji popisuje a nabízí i řadu šablon, které mohou autoři využít (viz <https://www.coalition-s.org/resources/rights-retention-strategy>).

¹⁸ Trendy institucionálních RRS politik na vybraných evropských institucích představuje studie *Building bridges to Open Access. Paths to Institutional Rights Retention in Europe 2024* vypracovaná v rámci projektu Knowledge Rights 21 (Treadway et al., 2025).

¹⁹ Více viz <https://acsopencience.org/researchers/oa-pricing/#adc>.

²⁰ Přehled konkrétní implementace ve vybraných zemích nabízí například studie *Secondary Publishing Rights in Europe: status, challenges & opportunities* (Tsakonas et al., 2023) vypracovaná v rámci projektu Knowledge Rights 21.

²¹ Viz <https://doi.org/10.26356/ALLEA-SPRS-STATEMENT>.

²² Podporu diamantového přístupu nabízí například EU prostřednictvím European Diamond Capacity Hub (<https://diamas.org/>), z něhož pak vychází i česká iniciativa České národní centrum pro diamantový otevřený přístup (<https://www.diamantove.cz/>).

²³ Popis a klasifikaci různých open access business modelů nabízí např. Mellins-Cohen (2024).

Transparentnost a kvalita ve vědeckém publikování

Některé prvky open science v oblasti vědecké komunikace se snaží adresovat otázku netransparentního a často dlouho trvajícího recenzního řízení. Prostřednictvím zveřejnění **preprintů** mohou autoři sdílet výsledky svého výzkumu okamžitě, bez nutnosti čekat na výsledky recenzního řízení, které může v některých oborech trvat řadu měsíců či dokonce více než rok. Zejména u výzkumu aktuálních témat může být zrychlení výměny výsledků velmi důležité. Při uložení preprintů na preprintový server je možné odložit jejich zveřejnění až do okamžiku, kdy je publikována finální verze článku a v případě, že finální článek není publikovaný v režimu open access, bezplatně umožnit čtenářům přístup alespoň k první verzi textu. Vždy je nutné zřetelně označit, že se jedná o verzi článku, která ještě neprošla recenzním řízením, a následně, pokud je to možné, odkázat na finální verzi článku po recenzním řízení.

Kromě toho, že recenzní řízení často trvá dlouho, poukazuje se také na to, že není transparentní a recenzenti za svou práci nebývají nijak ohodnoceni, a to ani prostřednictvím připsání zásluh. Cílem anonymního recenzního řízení je vyhnout se možným předsudkům recenzentů vůči autorům (např. kvůli pohlaví, národnosti nebo akademickému postavení) a vyhnout se možné odplatě autorů vůči kritickým recenzentům. Někteří vědci však poukazují na to, že může být obtížné skutečně anonymizovat odeslané rukopisy, a místo toho podporují model **otevřeného recenzního řízení**, který se snaží učinit proces recenzí transparentnějším a zároveň ocenit práci recenzentů. Otevřené recenzní řízení nemá jednotnou definici, jedná se o označení různých postupů, které je možné vzájemně kombinovat. Nejčastěji využívanými prvky otevřeného recenzního řízení jsou otevřené identity, kdy autoři a recenzenti vzájemně znají své identity, buď již od samého počátku, nebo až na konci procesu, a otevřená forma posudků, kdy jsou recenzní posudky sdíleny zároveň s článkem.²⁴

Jak již bylo zmíněno v úvodu dokumentu, základním principem vědeckého výzkumu jsou pravidla vědecké integrity (Jensen et al., 2020), která jsou s rostoucí komplexitou vědeckého prostředí stále důležitější. V posledních letech se diskutuje o replikační krizi²⁵, tedy situaci, kdy se ukázalo, že řadu studií není možné zopakovat, a rovněž dochází ke stažení (tzv. retrakci) celé řady publikací.²⁶ Poukazuje se také na publikační zkreslení (*publication bias*),²⁷ kdy vydavatelé mají tendenci publikovat články s pozitivními a statisticky významnými výsledky, a zároveň jsou vědci často tlačeni do publikování velkého množství článků, což je kombinace, která může vědce motivovat k neetickému jednání.²⁸ **Předregistrace** (pre-registration) je jedním ze způsobů, jak zvýšit transparentnost a důvěryhodnost výzkumného procesu a omezit některé typy kognitivních zkreslení (např. hindsight bias) či nekalých praktik ve výzkumu, zejména pak tzv. *p*-hacking nebo HARKing. Díky předregistraci je také možné jasně rozlišit, které analýzy byly předem plánované a které vznikly až po podrobnějším zkoumání nasbíraných dat. Dále vznikl také nový typ vědeckého článku, **registered report**, což je výzkumný článek, který je recenzovaný ve dvou fázích, přičemž první fáze recenze probíhá ještě před samotným sběrem dat. Cílem registered report je omezit zkreslování výsledků za účelem dosažení pozitivních

²⁴ Přehled různých postupů otevřeného recenzního řízení shrnuje článek *What is open peer review? A systematic review* (Ross-Hellauer, 2017).

²⁵ V kontextu EU se replikační krizi věnuje například report *Reproducibility of scientific results in the EU* (viz <http://doi.org/10.2777/341654>).

²⁶ Příklady popsány například v těchto článcích viz <https://www.nature.com/articles/d41586-023-03974-8>, <https://www.technologyreview.com/2024/05/15/1092535/a-wave-of-retractions-is-shaking-physics>, retrakce (stažení článků) jsou také monitorovány na stránkách Retraction Watch (viz <https://retractionwatch.com>).

²⁷ Publikační zkreslení popisuje již článek *Publication decisions revisited: The Effect of the outcome of statistical tests on the decision to publish and vice versa* (Sterling et al., 1995).

²⁸ Potenciálně problematické publikace jsou diskutovány například na platformě PubPeer (viz <https://pubpeer.com>).

výsledků a omezit publikační zkreslení, tedy tendenci vydavatelů publikovat pouze statisticky významné pozitivní výsledky.²⁹

Výzkumná data

V posledních desetiletích roste význam výzkumných dat jako samostatného výstupu výzkumu. Přispívá k tomu nejen technologický pokrok – např. růst úložných kapacit, vývoj internetových služeb a nových nástrojů pro zpracování dat – ale i proměna role dat v samotném výzkumném procesu.

Jak je popsáno mimo jiné i v průvodním textu k evropské směrnici o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru,³⁰ výzkumná data nemají sloužit pouze jako podklad pro jeden výzkum. Trend směřuje k častějšímu a otevřenějšímu sdílení. Mezi nejdůležitější motivace patří:

- sdílení z důvodu transparentnosti a reprodukovatelnosti výzkumu – ověření výsledků výzkumu (společně s dalšími nástroji, jako je třeba software),
- sdílení za účelem opakovaného využití – tvorba dat je často finančně nákladná a jejich další nevyužívání může být ekonomicky neefektivní.

S tím také souvisí otázka dlouhodobého uchování dat a důraz na jejich vhodnou formu.

Výzkumníci sami nejsou vyhraněni proti využívání výzkumných dat, která vytvořili jiní, jak naznačují odpovědi z dotazníkových šetření provedených na České zemědělské univerzitě v Praze (Zychová et al., 2025), Univerzitě Karlově (Hanzlíková & Janíček, 2022) a Vysoké škole báňské – Technická univerzita Ostrava (Tomaszek & Rygelová, 2021).

Data by měla být už v rámci výzkumu tvořena tak, aby je bylo možné dále využívat jak pro ověření výsledků výzkumu, tak pro další, nesouvisející výzkumy (v oblastech, kde existuje pro takové znovuvyužití potenciál). Otázku, jaké nároky by měla data splňovat, aby se dala tímto způsobem využívat, popisují **FAIR principy pro výzkumná data** poprvé popsané v článku Wilkinson et al. (2016), stručněji shrnuté např. Openscience.cz³¹. Jde o rozdělení požadavků na data do čtyř základních oblastí – naležitelnost (Findability), dostupnost (Accessibility), interoperabilita (Interoperability) a znovuvyužitelnost (Reusability).

Tvorba dat v souladu s FAIR principy obvykle vyžaduje určité změny v samotném procesu práce s daty v průběhu výzkumu. Roste význam plánování správy výzkumných dat. Nejde jen o samotnou identifikaci a popis toho, s jakými daty se při výzkumu pracuje (ať už jde o data nově vytvářená, nebo znovuvyužívaná), ale také o naplánování, jaké mají mít formáty, popisná metadata, dokumentaci, a nakonec i jak budou uchovávána a sdílena.

Nástroj pro tento proces se nazývá **plán správy dat** (data management plan; DMP) a je vytvářen jako dokument, který popisuje datové části výzkumného projektu a hraje tak při správě dat naplňujících FAIR principy významnou roli.

Data (vytvořená v dostatečně kvalitní formě) by měla být bezpečně **uchovávána** po dostatečně dlouhou dobu. Pro takovéto uchování je potřeba mít k dispozici odpovídající infrastrukturu (povinnost uchování dat nelze převést na jednotlivé výzkumníky) a počítat s odpovídajícími náklady. Data nemusí být obecně uchovávána po

²⁹ Více informací o předregistracích a registered reports najdete například na stránkách Centre for open science, viz <https://www.cos.io/initiatives/prereg> a <https://www.cos.io/initiatives/registered-reports>.

³⁰ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepřevzaté znění) <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj>.

³¹ Odkaz <https://openscience.cz/cs/data/fair-principy>.

„nekonečnou dobu“. Je možné je v rámci kurátorského procesu odstranit, nicméně je vhodné nastavit v této oblasti institucionální požadavky a postupy, které respektují oborová specifika a zvyklosti.

Součástí práce s výzkumnými daty by mělo být i jejich **sdílení** v co největší šíři a s co nejmenšími bariérami pro přístup. Všeobecně uznávaným pravidlem pro veřejně financovaný výzkum je nastavení míry sdílení podle principu *as open as possible, as closed as necessary*³² – data by měla být sdílena, pokud neexistuje dostatečně dobrý důvod je nesdílet. Takovým důvodem mohou být např. ochrana osobních údajů, ochrana duševního vlastnictví, ochrana obchodního tajemství či dalších oprávněných zájmů tvůrců dat. Sdílení jako takové není nutným požadavkem FAIR principů, tzn. data mohou být FAIR, i když nejsou z opodstatněných důvodů otevřeně sdílena.

Rozlišení toho, jaká data jsou výstupem výzkumné činnosti a která z nich je možné a vhodné sdílet, by mělo být na výzkumníkovi (s dostatečnou podporou instituce). Důvody, proč data nejsou sdílena, by ovšem měly být dostatečně relevantní. V této fázi je užitečné zhodnotit i další faktory, jako jsou bezpečnostní rizika a hodnota dat z pohledu duševního vlastnictví (např. pro budoucí komercializaci). Tento proces je vhodné zvážit v rámci přípravy DMP a s výstupy ve formě dat poté pracovat s ohledem na jejich budoucí ne/zveřejňování už v průběhu samotného výzkumného procesu.³³

Instituce by měly mít ambici nastavit základní parametry práce s výzkumnými daty, které u nich vznikají. Jako vhodný nástroj lze použít implementaci tzv. **datové politiky** (či jiného obdobného dokumentu), v níž se definují jak odpovědnosti výzkumníků (např. odpovědná práce s daty, dodržování pravidel správy výzkumných dat, tvorba dat v souladu s FAIR principy), tak odpovědnosti instituce (infrastruktura, podpora) v rámci celého procesu.³⁴ Zároveň s institucionálními předpisy je vhodné rozvíjet i komunitní standardy.

Software pro vědu a výzkum

Z pohledu otevřené vědy je třeba vidět vstupy a výstupy výzkumného procesu v širším kontextu – nejde jen o publikace a data, ale patří sem i protokoly, postupy, software, skripty, laboratorní deníky a v širším smyslu i služby obecně.

Příkladem může být software pro vědu a výzkum. Ten umožňuje výzkumníkům používat efektivnější a reprodukovatelnější postupy a v kombinaci s výzkumnými daty přináší velký potenciál i pro velmi specifické aplikace.³⁵ V mnoha případech již existují jak vhodné softwarové nástroje s otevřeným zdrojovým kódem, tak infrastruktura umožňující jejich efektivní využití. V České republice takové služby poskytují například sdružení

³² Tato zásada byla poprvé formulována Evropskou komisí v roce 2016 v rámci programu Horizon 2020 (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf) a následně přijata Radou EU jako klíčový princip pro správu výzkumných dat (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf>). Tato formulace se stala mezinárodním standardem a je součástí Doporučení UNESCO k otevřené vědě z roku 2021 (<https://doi.org/10.54677/MNMMH8546>).

³³ Důležitou roli hrají oborová specifika a dostupná infrastruktura, nelze předpokládat, že by bylo možné všechna data zveřejňovat ihned, jde spíše o dlouhodobější cíl, který je vhodný naplňovat postupně a v souladu s vývojem situace v konkrétních oborech.

³⁴ Příkladem můžou být datové politiky Universitát Wien: <https://rdm.univie.ac.at/rdm-policy-and-faq>, Utrecht University: <https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/guides/policies-codes-of-conduct-and-laws>, či v českém prostředí Univerzity Karlovy: <https://cuni.cz/UK-13492.html>.

³⁵ Zkušenosti v oblasti podpory softwaru prezentuje například britský Software Sustainability Institute ve své Midterm Review (Chue Hong et al., 2023).

CESNET³⁶ a výzkumná infrastruktura e-INFRA CZ³⁷. Využití stávajících softwarových řešení komplikují vysoké nároky na IT znalosti, lokální nedostupnost infrastruktury a poddimenzovaná IT oddělení.

Práce se softwarem pro vědu a výzkum by měla být podpořena na jednotlivých institucích (příkladem může být nově založené Research Software Engineering (RSE) Centrum na Univerzitě Karlově nebo zavedená RSE centra např. na University of Sheffield nebo University of Southampton). Cílem této podpory by měly být jak vzdělávací aktivity pro zvýšení odbornosti v oblasti softwaru (nejen využití, ale i základní aspekty jeho tvorby), tak přímá podpora konkrétních projektů odborníky v IT problematice.

Pro lepší pochopení práce se softwarem v rámci výzkumu a institucionálního zázemí je dobré si uvědomit, že existují tři kategorie užití softwaru v akademickém prostředí. První kategorií jsou konkrétní softwarové nástroje, které umožňují vědci realizovat konkrétní vědecký výzkum. Nejčastěji se jedná o různé specializované programy jako je např. FIJI³⁸, který umožňuje biologickou obrazovou analýzu apod. Tyto programy jsou vytvořeny často samotnými vědci a většinou bývají publikovány jako tzv. otevřený kód (Open Source). Druhou kategorií je potom infrastrukturní využití softwaru (opět velmi často jako otevřeného kódu), které přímo neumožňují zkoumat některý vědecký problém, ale výzkum se bez nich neobejde. Typicky se jedná o různé systémy pro tvorbu repozitářů (Invenio, DSpace) apod. Tyto softwary jsou blízko výzkumu, institucionální podpora pro otevřenou vědu a software s nimi pracuje, výzkumní pracovníci je potřebují. Jedná se o kategorii, která tvoří zázemí pro výzkum a často dostupná kvalita tohoto zázemí je přímo spojena s kvalitou a možnostmi využití softwarů z kategorie první. Třetí kategorií je potom "běžné IT" jako je např. využití kancelářských balíčků MS Office nebo Libre Office apod. Opět, bez těchto IT nástrojů nelze výzkum dělat, ale nejedná se o specializované softwarové nástroje pro výzkum. Z pohledu výzkumníka je tak důležité si vždy uvědomit o jakou kategorii práce s výzkumným softwarem je pro danou situaci potřeba pracovat. Z pohledu institucionální podpory pro otevřenou vědu a software se poté jedná zejména o podporu první a druhé kategorie softwarových nástrojů. Třetí kategorii zajišťuje běžné IT zázemí institucí.

V České republice vznikla iniciativa na podporu zavádění využití otevřeného softwaru pro veřejnou správu a akademický sektor pod záštitou České programové kanceláře Open Source (Czech OSPO)³⁹.

Infrastruktury podporující open science

Současně s rozvojem všech aspektů otevřené vědy postupně vzniká **komplexní technický ekosystém podporující vědu a výzkum a publikování** souvisejících výsledků. V tomto systému vznikla řada základních služeb, které jsou navzájem provázány a které mají význam pro různé části celého procesu.⁴⁰ Příkladem jsou systémy pro přidělování perzistentních identifikátorů DOI (CrossRef⁴¹, DataCite⁴²), ORCID⁴³, či ROR⁴⁴.

Neopominutelným principem je jejich budování jako **nekomerčních služeb, které jsou kontrolované členskými institucemi**. Jejich cílem není generování zisku, ale finanční zajištění vlastní udržitelnosti. To je v kontrastu s oblastí tradičního publikování a systémů pro hodnocení kvality vědeckých publikací, které ovládli a téměř monopolizovali komerční aktéři.

³⁶ Více viz <https://www.cesnet.cz>.

³⁷ Více viz <https://www.e-infra.cz/o-nas>.

³⁸ Viz <https://fiji.sc/>

³⁹ Více informací o této iniciativě je možné nalézt zde: <https://otevrenamesta.cz/czech-ospo>

⁴⁰ Otevřené infrastruktury jsou popsány v Open Science Toolkit od UNESCO:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383711>.

⁴¹ Viz <https://www.crossref.org>.

⁴² Viz <https://datacite.org>.

⁴³ Viz <https://orcid.org>.

⁴⁴ Viz <https://ror.org>.

Nastavení podpory udržitelnosti otevřených infrastruktur by mělo být zájmem institucí jak z pohledu podpory otevřené vědy, tak z pohledu efektivního využívání veřejných prostředků. Instituce by měly **najít způsob, jak hodnotit kvalitu a význam nabízených služeb a finančně společně přispívat k jejich dlouhodobé udržitelnosti**. Podpora by měla být poskytována na základě skutečných nákladů. Otázkami spojenými s udržitelností se zabývá iniciativa *Principles of Open Scholarly Infrastructures*, definující, jaké základní parametry by měly tyto infrastruktury naplňovat.⁴⁵

Některé takto vytvořené infrastruktury už se staly nedílnou součástí procesů a dokazují svůj význam pro celý vědní ekosystém – např. ORCID sloužící k perzistentní identifikaci autorů, systém OSF (Open Science Framework)⁴⁶ nabízející prostředí pro kooperaci a sdílení dat v projektech, či systém OJS (Open Journal Systems)⁴⁷ nabízející softwarovou platformu pro publikování časopisů.

Jako příklady podpory otevřených infrastruktur zahraničními institucemi je možné uvést např. Ghent University⁴⁸, KU Leuven⁴⁹ nebo ZBW⁵⁰.

Citizen science: posilování zapojení společnosti a otevřeného dialogu

Občanská věda (citizen science; CS) představuje přístup k OS, který aktivně **zapojuje veřejnost** do všech fází vědeckého výzkumu (Haklay, Dörler, et al., 2021). Tento model umožňuje občanům nejen přispívat k získávání dat prostřednictvím pozorování, měření či analýz, ale také **spolurozhodovat a formulovat výzkumné otázky**, interpretovat výsledky a komunikovat výzkumné závěry. Takto definovaná spolupráce podporuje otevřený dialog mezi vědeckou komunitou, občany, státními institucemi a soukromým sektorem (Haklay, et al., 2021).

Citizen science aplikovaná v širokém spektru vědních oborů nabízí vědcům přístup k rozsáhlým a geograficky diverzifikovaným datům, která by bylo obtížné získat tradičními metodami. Zapojení občanů podporuje vzdělávání, zvyšuje vědeckou gramotnost, posiluje kritické myšlení a motivuje k aktivnímu občanství, čímž se věda stává **dostupnější a srozumitelnější**. Občanská věda rovněž podporuje propojení lokálních a globálních výzkumných cílů. Projekty mohou mít dopad na řešení komplexních environmentálních, společenských a politických problémů (Moor & Brinke, 2022). Otevřenost dat a transparentní sdílení výsledků v rámci CS zajišťuje nejen **přístup k poznatkům široké veřejnosti**, ale také usnadňuje spolupráci napříč projekty, institucemi a komunitami (Callaghan et al., 2022).

Takový přístup k vědeckému poznání nicméně přináší i mnoho výzev. Patří sem zejména **zajištění kvality a spolehlivosti dat**, motivace a dlouhodobá angažovanost dobrovolníků, etické a právní otázky týkající se ochrany dat a duševního vlastnictví, či zajištění inkluze a rozmanitosti účastníků. Úspěšná implementace vyžaduje efektivní řízení projektů, školení účastníků, pravidelnou zpětnou vazbu a transparentní komunikaci výsledků. Citizen science je tedy nejen nástrojem pro sběr dat, ale i strategickým prostředkem pro budování důvěry, demokratizaci vědy a posilování veřejného dialogu. Pokud je implementována s důrazem na vědeckou relevanci, inkluzi, transparentnost a etickou odpovědnost, stává se pevnou součástí vědeckého procesu a významně přispívá k propojení vědy a společnosti (Pettibone et al., 2016).

⁴⁵ V říjnu 2025 byly vydány Principles of Open Scholarly Infrastructure verze 2.0, včetně seznamu signatářů dostupné z <https://openscholarlyinfrastructure.org>.

⁴⁶ Viz <https://osf.io>.

⁴⁷ Viz <https://openjournalsystems.com>.

⁴⁸ Odkaz <https://www.ugent.be/en/research/openscience/schol-publishing/oa-support.htm>.

⁴⁹ Odkaz <https://www.kuleuven.be/open-science/what-is-open-science/scholarly-publishing-and-open-access/open-access-kuleuven/open-investments>.

⁵⁰ Odkaz <https://www.zbw.eu/en/open-access/open-access-infrastructure>.

Pravidla a etické principy přispívající k pochopení cílů a obsahu, které by měly projekty CS splňovat definovala Evropská asociace Citizen science⁵¹ (European Citizen Science Association, ECSA) v dokumentu Deset principů Citizen science⁵².

Klíčové faktory pro úspěšný projekt citizen science

Občanská věda představuje efektivní nástroj pro zapojení veřejnosti do vědy a pro získávání rozsáhlých dat, ale není univerzálním řešením pro všechny typy výzkumných projektů. Před zapojením dobrovolníků je klíčové položit si otázku, zda je tento přístup skutečně nejvhodnější pro dosažení cílů projektu. Je potřeba zvážit, zda účast veřejnosti je pro projekt kritická, žádoucí, nebo zda by nemohla odvádět pozornost od hlavních cílů. Citizen science se nejlépe hodí pro projekty, kde může poskytnout rozsáhlé nebo geograficky rozprostřené datové sady, zapojit místní komunity, zvýšit jejich povědomí o vědeckých otázkách a spojit globální témata s lokálními kontexty (Tweddle et al., 2012).

Je nezbytné a zároveň nejvíce funkční, pokud CS přináší **oboustranný přínos**, tedy hodnotu nejen vědeckému týmu, ale i samotným účastníkům. Klíčové je, aby cíle projektu byly jasně definované a komunikované již od jeho počátku a aby projektový tým disponoval potřebnou odbornou způsobilostí nejen pro sběr a analýzu dat, ale také pro **komunikaci a propagaci projektu** (Veeckman et al., 2023). Úspěch projektu závisí rovněž na tom, že vyhodnocování je součástí jeho návrhu a tým je otevřen adaptací metod podle potřeb a **zpětné vazby** účastníků. Samotní účastníci by měli být pečlivě vybráni a podporováni, jejich role jasně definována a relevantní, podpořená získáváním nových dovedností, a to zejména u dlouhodobých projektů. Celý projekt by měl přinášet efektivní způsob sběru a analýzy dat, který zároveň zajistí **měřitelnou kvalitu vědeckých výstupů**⁵³. Je nutné reflektovat, že účastníci projektu dobrovolně věnují svůj čas a energii. Mohou být motivováni různými faktory, jako je zájem o vědu, touha učit se nové dovednosti, přispět k obecnému dobru apod. Projekt proto musí respektovat jejich čas a poskytovat adekvátní zpětnou vazbu, vzdělávání, uznání a poděkování.

Podpora citizen science

Úspěšnost podpory občanské vědy v rámci evropských států⁵⁴ často vychází z kombinace **národní strategie, centralizované platformy a institucionální podpory**. Evropská unie pak doplňuje tyto přístupy iniciativami jako EU Citizen Science⁵⁵ a Horizon Europe⁵⁶, které podporují spolupráci a sdílení osvědčených postupů napříč státy (Bonn et al., 2022; European Commission, 2020).

V České republice se v současnosti koncept CS dynamicky rozvíjí. V rámci iniciativy citizenscience.cz⁵⁷ bylo v roce 2025 podepsáno Memorandum o porozumění při spolupráci a společném zájmu o rozvoj občanské vědy v České a Slovenské republice⁵⁸ mezi institucemi, jednotlivci, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, které se CS zabývají. Cílem memoranda je vytvoření prostředí pro spolupráci, sdílení zdrojů, výměnu zkušeností a podporu rozvoje občanské vědy. Memorandum také klade důraz na vytvoření otevřených databází pro sdílení dat, poskytování odborných doporučení vládním institucím a aktivní propagaci CS aktivit prostřednictvím médií. Financování takových aktivit by podle memoranda mělo být zajištěno prostřednictvím grantových

⁵¹ Webové stránky Evropské asociace Citizen Science <https://www.ecsa.ngo>.

⁵² ECSA 10 Principles of Citizen Science viz <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XPR2N>.

⁵³ Viz např. CS toolkit <https://citizensciencetoolkit.eu>.

⁵⁴ Například Švédsko (viz <https://vetenskapallmanhet.se/eng/goals-and-mission>) nebo Rakousko (<https://www.citizen-science.at/en>).

⁵⁵ Viz <https://doi.org/10.3030/824580>.

⁵⁶ Viz <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/horizon-magazine/citizen-science-science-and-people>.

⁵⁷ Viz <https://www.citizenscience.cz>.

⁵⁸ Viz https://www.citizenscience.cz/memorandum_cz.

programů, národních zdrojů či dobrovolných příspěvků signatářů. V kontextu ČR se tak nabízí možnost vhodně strategicky využít stávající platformu citizenscience.cz jako národní rozcestník a centrum koordinace CS projektů. Tuto platformu by bylo vhodné doplnit podporou institucí a financováním, a zároveň propojit aktivity s evropskými iniciativami. Memorandum je dobrým základem pro koordinovanou spolupráci, jasné definování cílů a propagaci projektů. Kombinace zmíněných kroků a doporučení výše může přinést efektivní rozvoj občanské vědy v ČR.

Open educational resources

Otevřené vzdělávací zdroje (open educational resources; OER) jsou volně dostupné vzdělávací a studijní materiály zveřejněné pod otevřenou licencí, tedy **s co nejmenšími bariérami pro přístupnost a opětovné využití**. Jsou tedy přístupné kdykoliv a kdekoliv pro všechny, včetně osob se zdravotním znevýhodněním a osob pocházejících z marginalizovaných nebo znevýhodněných skupin (UNESCO, 2019). Uživatelé je mohou bezplatně využívat, upravovat a dále šířit bez omezení. Mohou zahrnovat jakýkoliv typ vzdělávacího zdroje, od učebnic a knih až po celé kurzy a vzdělávací praxi (UNESCO, 2019).

Vzdělávání úzce souvisí s vědou a výzkumem, je jednou z podstatných forem diseminace výsledků vědecké činnosti. Otevřenost vědy proto souvisí s otevřeným přístupem ke vzdělávání a vzdělávacím materiálům. Otevření vzdělávacích zdrojů (prezentace, texty a učebnice, či celé online kurzy) zajišťuje přístupnost bez ohledu na formální status zájemce o vzdělání, zemi původu a další teoretické bariéry.

Je vhodné vycházet z Doporučení UNESCO k otevřeným vzdělávacím zdrojům, přijatého 25. listopadu 2019 (UNESCO, 2019). **Otevřené vzdělávací zdroje podporují svobodný tok myšlenek, sdílení znalostí a principy vzájemné pomoci ve veřejném zájmu**. Současně přispívají k naplňování zásad zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv⁵⁹ – zejména práva na vzdělání (článek 26) a práva účastnit se kulturního života a sdílet přínosy vědeckého pokroku (článek 27). **Tento rozměr otevřené vědy by neměl být opomíjen ani v českém prostředí**. K obdobným závěrům ve svém stanovisku "The Case for Connecting the Opens" dochází i organizace SPARC Europe, která v něm představuje novou evropskou strategii propojující otevřenou vědu a otevřené vzdělávání. Jejím cílem je posílit otevřenost napříč evropským vysokým školstvím, zdůraznit hodnotu spravedlivého přístupu ke znalostem a zároveň podpořit koordinaci, která umožní synergicky maximalizovat přínos otevřenosti. Příklady praktické implementace OER lze nalézt v celé řadě vzdělávacích a výzkumných institucí.⁶⁰

⁵⁹ Viz https://mzv.gov.cz/file/3156327/Vseobecna_deklarace_lidskych_prav.pdf.

⁶⁰ Například USA (<https://open.umn.edu/oen/members>), Francie (<https://www.fun-mooc.fr/en/about-fun>), Německo (<https://open-educational-resources.de>), Rakousko (<https://www.openeducation.at/en>) a Finsko (<https://avointiede.fi/en/policies/policies-open-science-and-research-finland/open-education-and-educational-resources>).

Výzvy a překážky rozvoje open science v České republice

V České republice se principy otevřené vědy postupně stávají součástí vědní politiky a legislativy.

Ve vládních strategiích a politikách bylo téma nejprve uchopeno v Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020 a souvisejícím Akčním plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020, schváleno v roce 2017, respektive v roce 2019. Jak již název napovídá, tematicky byly oba dokumenty zaměřeny především na otevřený přístup k publikacím. Dalším milníkem bylo schválení Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+, kde byla v několika opatřeních taktéž řešena tematika Open Access.

Hlavní legislativní změny v této oblasti proběhly v souvislosti s povinnou národní implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru⁶¹. Do českého práva se propsaly v roce 2022 novelou č. 241/2022 Sb. zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který je od roku 2025 nahrazen Zákonem č. 328/2025 Sb. – Zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Národní úroveň i akademické instituce reagují na mezinárodní doporučení a evropskou agendu závazkem vytvářet příznivé lokální podmínky pro OS. Přesto však mezi ideálem otevřenosti a každodenní praxí přetrvává určitý nesoulad. Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zadala Technologickému centru Praha (TC Praha) zpracování Analýzy potenciálu Open Science a FAIR správy výzkumných dat v ČR. V rámci této analýzy TC Praha realizovalo v průběhu června a července 2025 tři dotazníková šetření, která se zaměřovala na pracovníky, kteří zajišťují technickou, metodickou nebo infrastrukturní podporu pro implementaci principů otevřené vědy (Pazour et al., 2025a), zástupce vedení výzkumných organizací (Pazour et al., 2025b) a rovněž výzkumníky (Pazour et al., 2025c). Tato šetření i další diskuse na národní a mezinárodní úrovni poukázaly na některé výzvy a překážky, které je důležité při rozvoji otevřené vědy reflektovat.

Povědomí a kompetence v open science

Úroveň povědomí o OS principech mezi českými výzkumníky se postupně zvyšuje, ale zůstává nerovnoměrná. Podle průzkumu TC Praha (Pazour et al., 2025c) tři čtvrtiny dotázaných výzkumníků⁶² deklarují, že principy open science znají, a část z nich je již aktivně uplatňuje ve své praxi. Nejvíce informovaní a aktivní jsou vedoucí výzkumných týmů, zatímco juniorní výzkumníci za nimi mírně zaostávají. Nicméně výsledky rozhovorů s aktéry výzkumného systému naznačují, že zdrženlivost části výzkumníků vůči otevřené vědě není primárně projevem odporu k jejím principům, ale spíše reakcí na nejistotu, nedostatek podpory a obavy z administrativní zátěže (Zychová & Pazour, 2026).

V poslední době se postupně rozrůstá podpora open science, zejména v souvislosti s projekty spadajícími pod Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a Operační program Jan Amos Komenský⁶³ v rámci nichž vznikla na řadě institucí pracoviště či alespoň pracovní pozice zabývající se podporou otevřené vědy. V oblasti práce s výzkumnými daty pak řadu školení nabízí Školící centrum EOSC CZ⁶⁴ a do podpory výzkumníků se zapojuje také Národní technická knihovna⁶⁵. Stále však trvá **potřeba systematického budování kompetencí napříč celým výzkumným spektrem** a šíření povědomí o existujících dostupných službách. Pro další rozvoj bude

⁶¹ Viz <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1024>

⁶² Průzkumu se zúčastnilo celkem 372 respondentů z řad výzkumníků a výzkumnic působících v ČR. Nešlo však o reprezentativní šetření, a výsledky proto nelze bez výhrad zobecňovat na celou výzkumnou komunitu. Přesto poskytují cenný orientační vhled do aktuální míry povědomí o principech otevřené vědy v ČR.

⁶³ Více viz <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-028-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj.htm> a <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-054-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj-ii.htm>.

⁶⁴ Více viz <https://www.eosc.cz/skoleni>.

⁶⁵ Více viz <https://www.techlib.cz/cs/2930-akademicka-podpora>.

třeba posílit vzdělávací programy (jak na úrovni institucí, tak formou celoživotního vzdělávání výzkumníků) a vytvořit srozumitelné metodické materiály v českém i anglickém jazyce. Rozvoj kompetencí nejen v oblasti otevřené vědy pak může vycházet např. z evropského kompetenčního rámce pro výzkumníky ResearchComp⁶⁶.

Institucionální kapacity a podpůrná infrastruktura

Situace ve výzkumných institucích (univerzitách, ústavech AV ČR aj.) je z hlediska připravenosti na OS velmi různorodá. **Institucionální ukotvení otevřené vědy je nerovnoměrné** – jak uvádějí pracovníci podpory, některé organizace již mají vybudované specializované servisní jednotky (knihovny nebo OS týmy) poskytující podporu v oblasti otevřené vědy, zatímco jinde probíhají OS aktivity spíše ad hoc, bez jasně nastavených procesů a odpovědností. Podle šetření (Pazour et al., 2025a) má pouze část výzkumných organizací formálně schválenou strategii či politiku otevřené vědy a mnoho institucí zatím spoléhá na individuální iniciativy jednotlivců. Vedení některých výzkumných organizací přiznává, že chybí koordinace a řízení – například není určeno, kdo odpovídá za správu výzkumných dat, kdo poskytuje právní podporu k licencím, kdo školí vědce v OS apod. (Pazour et al., 2025b). Tento stav vede k tomu, že implementace OS naráží na vnitřní překážky. Výzkumníci nevědí, na koho se obrátit, nebo se každý snaží řešit věci po svém. To ukazuje jasnou potřebu koordinovaného postupu na národní úrovni.

Kapacity lidských zdrojů patří mezi největší slabiny. Naprostá většina respondentů se shoduje, že není dostatek kvalifikovaných osob, které by se agendě OS mohly věnovat. Na institucích často chybí data stewardi, specialisté na správu dat a správci repozitářů, IT experti na otevřené platformy či OS specialisté. Současní knihovníci a IT pracovníci jsou přetížení a OS agenda je pro ně jen jednou z mnoha dalších povinností. Rozhovory s aktéry výzkumného systému zároveň ukazují, že otevřená věda je úspěšně implementována především tam, kde je vnímána jako strategické téma vedení instituce, nikoli pouze jako odborná nebo servisní agenda knihoven či IT oddělení (Zychová & Pazour, 2026). **Personální poddimenzovanost** byla vedením výzkumných organizací druhou nejčastěji zmiňovanou překážkou, hned po finančních kapacitách. Pracovníci podpory OS v šetření rovněž uváděli, že bez posílení jejich počtů nelze poskytovat vědcům kvalitní servis. Tito pracovníci představují „neviditelnou páteř otevřené vědy“, bez níž nelze zajistit kvalitu ani kontinuitu OS procesů (Pazour et al., 2025a, 2025b; Trčka, 2025). Strategické dokumenty UNESCO i EU proto apelují na členské státy, aby investovaly do lidských zdrojů – školení a financování datových stewardů, kurátorů digitálních informací, specialistů na otevřený software atd. (LERU et al., 2018; Trčka, 2025; UNESCO, 2021).

Neméně důležitá je i technická infrastruktura. Zde se situace zvolna zlepšuje – existují národní repozitáře (např. Národní repozitář pro odborné dokumenty⁶⁷, plánovaná Národní datová infrastruktura, jejíž součástí je i Národní repozitářová platforma⁶⁸), fungují e-infrastruktury spojené v národní infrastruktuře e-INFRA CZ⁶⁹ a pracuje se na řadě projektů sdružených v Evropě pod hlavičkou iniciativy European Open Science Cloud⁷⁰ (EOSC) – v současné době nicméně zatím stále platí, že mnohé výzkumné organizace nemají adekvátní nástroje. Souvisejícím problémem také zůstává **dlouhodobá udržitelnost** zmiňované infrastruktury. Instituce často získávají prostředky na vybudování repozitáře či softwaru z projektů (např. OP VVV, OP JAK), ale po jejich skončení už nemají finance na jejich další provoz a nezbytné aktualizace.

⁶⁶ Viz *ResearchComp: The European Competence Framework for Researchers*: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/jobs-research/researchcomp-european-competence-framework-researchers_en.

⁶⁷ Více viz <https://hdl.handle.net/20.500.14391/3554>.

⁶⁸ Více viz <https://www.eosc.cz/o-nas/iniciativa-eosc-cz>.

⁶⁹ Více viz <https://www.e-infra.cz/o-nas>.

⁷⁰ Více viz https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en a informace o české implementaci EOSC-CZ <https://www.eosc.cz>.

Nedostatečné institucionální kapacity a infrastruktura v současnosti výrazně limitují rozvoj otevřené vědy v ČR, což potvrzují i data z dotazníků TC Praha. Mnoho institucí se však snaží situaci řešit – vznikají pozice koordinátorů OS, budují se nové repozitáře a sdílené služby (Pazour et al., 2025a). **Role státu a poskytovatelů financí by měla spočívat v aktivní podpoře tohoto rozvoje.**

Finanční a legislativní rámec

V českém kontextu naráží transformace k otevřené vědě na limity rozpočtů. Vědci upozorňují, že rostoucí objem plateb vydavatelům (ať už formou předplatného, transformačních smluv nebo APC) je neudržitelný – „současný stav, kdy se vydavatelům platí vysoké částky prostřednictvím předplatného či transformačních smluv a zároveň vysoké částky za publikační poplatky, není udržitelný“ (Trčka, 2025). Výdaje na vědecké publikování musí konkurovat jiným položkám (mzdy doktorandů, přístroje atd.) a vytvářejí tlak na rozpočet. Je proto třeba reformovat publikační systém směrem k větší udržitelnosti (příklady možných směrů jsou uvedeny v kapitolách Vědecká komunikace a Infrastruktury podporující open science). Z rozhovorů s aktéry výzkumného systému vyplynulo, že kromě samotných finančních nástrojů postrádají především jasný a dlouhodobý signál ze strany státu, které oblasti otevřené vědy jsou považovány za strategickou prioritu a mají být systematicky rozvíjeny (Zychová & Pazour, 2026).

Legislativní a regulační rámec ovlivňuje OS především ve dvou rovinách: autorské právo (licence, duševní vlastnictví) a otevřený přístup k výsledkům financovaným z veřejných zdrojů (povinnosti dané zákonem či poskytovateli). Doporučení UNESCO (2021) vybízí členské státy přijmout legislativní opatření na podporu otevřené vědy. V ČR se to projevilo **jen dílčími úpravami, které nejsou součástí ucelenější strategie**. Nový zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí (zákon č. 328/2025 Sb.)⁷¹ nabude účinnosti k 1. 1. 2027 a nahradí tak dosavadní zákon č. 130/2002 Sb.⁷² Nový zákon tematizuje OS v samostatné hlavě I části čtvrté nazvané Otevřená věda. Jsou v něm zakotveny jak povinnosti týkající se výzkumných dat (zajistit správu výzkumných dat, bezplatně poskytnout třetí osobě výzkumná data, která byla již dříve zveřejněna prostřednictvím institucionálního nebo tematického repozitáře), tak povinnost týkající se vědeckých publikací (uložit rozmnoženinu konečné verze vědecké publikace přijaté ke zveřejnění v institucionálním nebo tematickém repozitáři). **Povinnost otevřeného publikování v novém zákoně není stanovena**, nicméně někteří poskytovatelé ji požadují po vzoru evropských poskytovatelů (ve snaze uvést do souladu národní a evropské podmínky). Právní nejistota se proto řadí mezi bariéry, zejména u sdílení dat, kdy se výzkumníci obávají porušení – typicky například ochrany osobních údajů (GDPR), autorského zákona nebo smluvních podmínek s partnery, které mohou omezovat další využití dat (Pazour et al., 2025b).

Z hlediska legislativy čeká ČR úkol prakticky implementovat evropskou legislativu pro data (Data Governance Act⁷³, Data Act⁷⁴), která vytvoří rámec pro sdílení dat i ve výzkumu. Bude nutné upravit některé národní právní předpisy a procesy tak, aby podporovaly otevřený přístup a zároveň chránily citlivé informace.

Hodnocení vědy a kariéra výzkumníků

Způsob hodnocení vědecké práce a kariérní postup výzkumníků má zásadní vliv na ochotu zapojit se do otevřené vědy (Allen & Mehler, 2019; European Commission. Directorate General for Research and Innovation., 2017; Toribio-Flórez et al., 2021). Pokud systém hodnocení neoceňuje (ba naopak znevýhodňuje) otevřené praktiky, vědci mají menší motivaci je provádět. Reforma hodnocení výzkumu, která by reflektovala

⁷¹ Plné znění <https://www.e-sbirka.cz/sb/2025/328/2026-01-01>.

⁷² Plné znění <https://www.e-sbirka.cz/sb/2002/130/2024-01-01>.

⁷³ Viz <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act>.

⁷⁴ Viz <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act>.

mezinárodní iniciativy v této oblasti⁷⁵, se v ČR rozbíhá velmi pomalu. V roce 2017 byla schválena Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+)⁷⁶, která významně reformovala předchozí hodnocení, založené na bodování výzkumných výsledků, mimo jiné prostřednictvím impakt faktoru, s přímým vlivem na přepočtení finančních prostředků. Metodika M17+ se zaměřila na hodnocení výzkumných organizací jako celku a toto hodnocení rozdělila do 5 modulů. Moduly 1 a 2 reflektují kvalitu vybraných výsledků a výkonnost výzkumu prostřednictvím externích recenzí a komentované bibliometrie. Moduly 3–5 jsou zaměřené na společenskou relevanci výzkumu, viabilitu a strategii a koncepci hodnocené výzkumné organizace. Konkrétní podoba hodnocení v Modulech 3–5 je vždy v gesci poskytovatele institucionální podpory. Metodika 17+ se snažila především o narovnání předchozího stavu a jeho nežádoucích efektů, jako je např. publikační inflace (více v kapitole Vědecká komunikace), přehlížení jiných forem výsledků, a motivaci výzkumníků optimalizovat bibliometrická data (Agricola et al., 2025). Principy otevřené vědy, která se v době vzniku Metodiky 17+ teprve dostávala do povědomí české výzkumné komunity, a to především prostřednictvím rozvoje Open Access, v dokumentu reflektovány nebyly.

Nová Metodika hodnocení výzkumných organizací (Metodika 2025+)⁷⁷, která zahrnuje dílčí úpravy Metodiky 17+, byla schválena na jaře 2025. Metodika 2025+ vznikala v době, kdy se v ČR o principech otevřené vědy diskutovalo především v kontextu požadavků poskytovatelů účelové podpory, kteří některé tyto principy stanovují v grantových žádostech jako povinné. Jde především o publikování výsledků v režimu Open Access a přípravu plánu správy dat (Data Management Plan). I v těchto dvou principech se ale konkrétní požadavky jednotlivých poskytovatelů rozcházejí, a přesto, že se jedná o způsobilé náklady projektů, z pohledu vědců by bylo možné tyto prostředky vynaložit účelněji. Metodika 2025+ téma open science záměrně zcela vynechává a její případné zahrnutí do Modulů 3–5 nechává na poskytovatelích institucionální podpory (MŠMT – hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, Modul 4 – Viabilita).

Panuje široká shoda, že je **potřebné změnit kulturu hodnocení** tak, aby podporovala kvalitu a otevřenost před kvantitou. Na veřejném slyšení k OS zaznělo varování, že systém „publish or perish“ odvádí pozornost od skutečné kvality a podpory otevřenosti (Trčka, 2025). Nadměrný publikační tlak může vést k nekvalitním výsledkům a ignoruje aktivity, jako jsou správa dat či popularizace vědy. Tento rozpor potvrzují i rozhovory s aktéry výzkumného systému, podle nichž je otevřená věda vnímána jako hodnotově správná, avšak bez systémové podpory v hodnocení kariérního postupu zůstává její uplatňování převážně otázkou osobní motivace (Zychová & Pazour, 2026).

Řada českých výzkumných organizací a některých poskytovatelů podpory se dosud připojila k iniciativě CoARA (RVVI, MŠMT, GAČR apod.)⁷⁸ a představilo své akční plány reformy hodnocení výzkumu. Stále se ale jedná pouze o zlomek z více než 200 výzkumných organizací evidovaných v ČR a širší diskuse o reformě hodnocení, které by principy otevřené vědy zahrnovalo jako zcela přirozenou součást, je teprve na začátku.

⁷⁵ Například San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) viz <https://sfdora.org/read>, Leiden Manifesto viz <https://doi.org/10.1038/520429a> či Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) viz <https://doi.org/10.5281/zenodo.13480728>.

⁷⁶ Více viz <https://vyzkum.gov.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796>

⁷⁷ Více viz <https://vyzkum.gov.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1064052>

⁷⁸ Seznam signatářů *Agreement on Reforming Research Assessment* je na stránkách <https://www.coara.org/signatoriescategories/czechia> a akční plány implementace jsou publikovány v repozitáři Zenodo https://zenodo.org/communities/coara_action_plans.

Bariéry v oblasti správy a sdílení dat

Správa výzkumných dat a jejich sdílení představují jednu z nejkompexnějších oblastí otevřené vědy. Výzkumná data jsou velmi různorodá (měření z přístrojů, statistické soubory, kvalitativní podklady, obrazová data atd.) a jejich otevřené sdílení naráží na technické, právní i kulturní bariéry.

Na poli správy dat existuje i několik systémových iniciativ, které mohou bariéry snížit: budování Národní datové infrastruktury (zmiňovaná Národní repozitářová platforma⁷⁹ by měla poskytnout jednotné řešení pro dlouhodobé uchování dat), rozvoj nástrojů pro správu dat (např. Data Stewardship Wizard⁸⁰ – ten je ale potřeba adaptovat pro různé obory) a vytvoření sítě datových stewardů⁸¹ sdílejících know-how. Zapojení ČR do EOSC přináší příležitost získat přístup k evropským službám – např. katalog datových zdrojů, evropské cloudové kapacity, školení a standardy. UNESCO (2021) zdůrazňuje mezinárodní spolupráci v oblasti infrastruktury podporující open science, neboť mnohé problémy (např. standardizace metadat) se lépe řeší globálně než izolovaně.

Oborová specifika open science

Různé vědní obory čelí při zavádění otevřené vědy specifickým výzvám, a proto nelze vždy vyžadovat zcela jednotný přístup, přestože by základní principy měly být obecně akceptovatelné. Aktuální **situaci v jednotlivých oborech je třeba respektovat** a namísto direktivního přístupu spíše podporovat (byť postupně) směřování k otevřenosti. Cílem by mělo být posilování kultury otevřené vědy v souladu se specifiky daného oboru, nikoli mechanické uplatňování jednotných opatření.

Že jednotný přístup ke všem oborům nefunguje, vyplývá i z šetření TC Praha. Respondenti z vedení výzkumných organizací doporučovali větší zohlednění specifik jednotlivých oborů namísto hledání jednoho řešení pro všechny, jinak ať se raději OS ponechá na bázi dobrovolnosti (Pazour et al., 2025b). Národní strategie by měla identifikovat skupiny oborů se společnými potřebami a pro každou navrhnout odpovídající opatření. Zároveň však nesmí některé obory vynechat. Jde o **nalezení rovnováhy** mezi respektem k diverzitě vědy a společnými cíli OS. Tato myšlenka zazněla i na veřejném slyšení k OS: „OS může být motorem pozitivní změny, pokud bude rozvíjena s respektem k rozmanitosti vědeckých oborů a s důrazem na odpovědnost, integritu a etiku“ (Trčka, 2025).

Rizika a nežádoucí jevy spojené s otevřenou vědou

Otevřená věda nabízí řadu přínosů pro kvalitu, transparentnost i důvěryhodnost výzkumu. Zároveň s sebou ale nese i určitá rizika a potenciální nežádoucí dopady. Pojmenování těchto rizik neznamená otevřenou vědu zpochybňovat, naopak umožňuje nastavit taková pravidla a podporu, aby její přínosy převažovaly nad možnými negativy.

1. Nedůvěryhodné časopisy

Tlak na vysoký počet publikací spolu s modelem otevřeného publikování založeným na poplatcích za články vytvořil prostor pro praktiky tzv. nedůvěryhodných časopisů. Ty vybírají publikační poplatky, ale nedodržují standardy recenzního řízení ani vědecké etiky. Jejich činnost může snižovat důvěru v otevřeně publikované výsledky výzkumu jako celek.

⁷⁹ Viz <https://www.eosc.cz/projekty/narodni-repozitarova-platforma-pro-vyzkumna-data-os-i-nrp/nrp>.

⁸⁰ Viz <https://ds-wizard.org>.

⁸¹ Více viz <https://www.eosc.cz/komunity/data-stewardi> a <https://www.datasteward.cz/>

Cesty ochrany výzkumníků proti nedůvěryhodným časopisům:

- systematicky vzdělávat výzkumníky, jak rozpoznat kvalitní a nekvalitní časopisy, a podporovat diskusi na téma kvality publikování,
- podporovat kvalitní otevřené časopisy a volit různé cesty otevřeného přístupu (např. zelená a diamantová cesta open access),
- upravit systém hodnocení vědy tak, aby nekladl důraz pouze na počet publikací, ale především na jejich kvalitu.

2. Finanční zátěž a nerovnosti

Financování otevřeného přístupu může být nákladné a při nevhodném nastavení systému může prohlubovat nerovnosti týkající se např. rozdílů mezi institucemi (lépe financované instituce mohou snáze hradit publikační poplatky), rozdílů mezi obory (některé obory mají vyšší náklady na publikování), rozdílů mezi jednotlivými výzkumníky (např. mladí vědci nebo ti bez silného grantového zázemí mohou mít omezený přístup k financím na otevřené publikování). V důsledku toho může dostávat větší šanci ten, jehož instituce má více prostředků, nikoli nutně ten, kdo má kvalitnější výsledky.

Toto riziko je třeba aktivně řešit a dlouhodobě monitorovat, například prostřednictvím:

- systematického zahrnování nákladů na otevřený přístup do grantových schémat,
- budování institucionálních fondů na podporu open access,
- podpory modelů bez publikačních poplatků (např. zelená/diamantová cesta open access).

3. Obavy o ztrátu kontroly nad duševním vlastnictvím

Obavy se netýkají jen výzkumných dat, ale i publikací. Někteří autoři poukazují na to, že použitím otevřené licence CC BY ztrácejí kontrolu nad dalším využitím svého článku, zejména pokud jde o jeho další zpracování nebo komerční využití. Zároveň je však třeba připomenout, že i v tradičním publikačním modelu autoři obvykle licencují svá majetková práva vydavateli a ve skutečnosti také ztrácejí kontrolu nad dalším využitím svého článku (viz kap. Vědecká komunikace (Scholarly communication). Při použití restriktivnějších licencí s prvky NC (non-commercial) a ND (no derivatives) navíc může nastat situace, kdy vydavatel požaduje výhradní licenci k užití článku. Autoři se tak fakticky dostávají do role třetí strany vůči vlastnímu dílu a o případném komerčním využití či dalším zpracování rozhoduje výlučně vydavatel.

Je vhodné přistoupit k aktivitám, které pomohou:

- zvyšovat právní povědomí výzkumníků o dopadech různých typů licencí,
- poskytovat institucionální právní podporu při uzavírání smluv s vydavateli,
- podporovat takové publikační modely, kde si autoři ponechávají co nejvíce práv ke svým výsledkům.

4. Zneužití výsledků a šíření dezinformací

Otevřené sdílení dat a publikací nese riziko vytržení informací z kontextu nebo jejich nesprávné interpretace lidmi bez odborného zázemí. To může být zvláště problematické u citlivých společenských témat. Otevřená věda přitom vychází z předpokladu, že transparentnost je nejlepší obranou a cestou k posílení integrity výzkumu (Trčka, 2025).

Je proto důležité:

- investovat do popularizace vědy, kompetencí vědců v této oblasti a vzdělávání veřejnosti,
- podporovat srozumitelnou komunikaci výsledků včetně vysvětlení jejich omezení a kontextu, aby otevřené informace byly správně pochopeny a méně zneužitelné,
- investovat do řízení přístupu k výsledkům výzkumu, monitoringu a postihování porušení práv.

5. Bezpečnostní rizika a citlivost znalostí

Sdílením některých dat či informací může dojít k nežádoucímu přenosu kritických znalostí, know-how a technologií, které mohou ovlivnit bezpečnost EU a jejích členských států. Například pokud by takové znalosti byly využity pro vojenské nebo zpravodajské účely ve třetích zemích, nebo zneužity k šíření dezinformací. Evropská unie proto zdůrazňuje potřebu vyvážené otevřenosti (Mezirezortní pracovní skupina pro potírání nelegitimního ovlivňování ve vysokoškolském a výzkumném prostředí, 2024). Do této oblasti spadá i problematika tzv. **data harvesting**. Jedná se o hromadné stahování otevřených dat, která mohou být dále využívána například pro trénování systémů umělé inteligence mimo EU, bez jasné kontroly nad dalším využitím a bez reciprocitu. I když takové využití nemusí přímo představovat bezpečnostní hrozbu, může mít dopady na strategické zájmy a konkurenceschopnost.

Principy otevřené vědy mohou při řízení těchto rizik pomoci. Pokud si například výzkumník připraví kvalitní plán správy dat, získá lepší přehled o tom, s jakými daty pracuje a jak s nimi může bezpečně nakládat. Současně je důležité propojovat politiku otevřené vědy s bezpečnostními a strategickými rámci na národní i evropské úrovni.

Je důležité:

- nepodceňovat identifikaci a řízení rizik v oblasti výzkumu,
- posílit institucionální odolnost vůči pokusům o skryté, manipulativní či nátlakové ovlivňování,
- investovat do technického a právního zabezpečení.

6. Administrativní zátěž a formalismus

Jedním z častých problémů je „excesivní uplatňování principů otevřené vědy“ byrokratickým způsobem. Přílišná orientace na formální plnění požadavků může odvádět pozornost od skutečné podpory otevřenosti a kvality výzkumu (Trčka, 2025). Obavy z formalismu zaznívají i z rozhovorů s aktéry výzkumného systému, kteří upozorňují, že bez odpovídající institucionální podpory může otevřená věda ztratit legitimitu a být vnímána jako další administrativní povinnost bez přímého přínosu pro kvalitu výzkumu (Zychová & Pazour, 2026).

Cílem je, aby otevřená věda nebyla vnímána jako další úřední zátěž, ale jako přirozená součást dobré vědecké praxe. To vyžaduje:

- přiměřené, smysluplné a koordinované nastavení požadavků,
- dostatečnou metodickou a personální podporu pro výzkumníky,
- důraz na skutečnou kvalitu otevřenosti, nikoli pouze na formální splnění povinností.

7. Akademická svoboda

Někteří akademici vyjadřují obavu, že povinná pravidla otevřené vědy by mohla narušit akademickou svobodu, tedy svobodu rozhodnout, jak nakládat s vlastními výsledky. Vedení institucí v šetření uvádělo, že je třeba respektovat autonomii výzkumných organizací a akademickou svobodu jednotlivců při zavádění principů otevřené vědy (Pazour et al., 2025b). Otevřená věda by neměla být prosazována způsobem, který potlačí

volnost bádání. Implementace proto musí citlivě vyvažovat požadavky na otevřenost s respektem k akademické svobodě, oborovým specifickým a legitimním důvodům pro omezené sdílení.

Empirická data z českého prostředí ukazují, že výzkumníci vnímají hlavní překážky otevřené vědy především jako systémové: nedostatek zdrojů, chybějící pravidla, nedořešené právní otázky a setrvačnost v metodách hodnocení. Zároveň však převažuje názor, že otevřená věda je smysluplnou cestou ke zvýšení kvality a důvěryhodnosti výzkumu (Pazour et al., 2025c). Pro odstranění hlavních překážek a zvládnutí popsaných rizik je nezbytné, aby stát, poskytovatelé financí i samotné výzkumné instituce postupovali koordinovaně. V řadě oblastí lze navázat na existující mezinárodní rámce a doporučení, národní přístup však musí být přizpůsoben specifickému českému kontextu a vycházet z ověřených dobrých praxí ze zahraničí.

Závěrečné shrnutí

Tento dokument vychází z aktuálního stavu otevřené vědy v českém prostředí, který vnímáme v naší každodenní praxi podpory open science. Chybějící národní strategie open science a roztržitá implementace volají po koordinovaném postupu napříč institucemi a státní správou. Aby bylo možné takový postup efektivně realizovat, **je nezbytné jasně stanovit cíle, ke kterým chce ČR směřovat**, a porozumět důvodům, proč jsou tyto cíle pro rozvoj výzkumného prostředí zásadní. Smyslem je posílit kulturu kvality, transparentnosti a odpovědnosti, z níž principy OS vycházejí.

Jako vodítko lze využít **mezinárodní rámce otevřené vědy**, které jsou konkretizovány pro český kontext s důrazem na kvalitu, reprodukovatelnost a přístupnost výsledků i prostředků výzkumu. Zároveň je zohledněna nutnost proměny hodnocení vědy směrem k rozmanitosti výstupů a respektu k otevřeným praktikám, v souladu se závazky a doporučeními, k nimž se české instituce již hlásí.

Otevřená věda se současně snaží reagovat na negativní jevy, které se v oblasti vědecké práce objevují, a to nejen z pohledu etického, ale i z pohledu finančních toků, a ne vždy optimálně nastaveného prostředí, v němž se stýkají veřejně placené instituce a komerční poskytovatelé služeb.

Rozvoj otevřené vědy vyžaduje **stabilní a srozumitelný legislativní i finanční rámec**. Implementace jednotlivých aspektů má pozitivní efekt na kvalitu výstupů výzkumu, ale zároveň přináší specifické požadavky a náklady, které je potřeba při zavádění nových požadavků respektovat. Cesta k zavádění OS do každodenní praxe může být postupná a plánovaná s ohledem na oborový kontext, dostupné kapacity a postupné zavádění vhodných institucionálních opatření. Ta musí jít ruku v ruce s podporou lidí a kapacit (data stewardi, RSE, OS specialisté apod.) a s budováním otevřených, komunitně spravovaných a dlouhodobě udržitelných infrastruktur. Tyto podpůrné služby pak mají za úkol vytvořit výzkumníkům prostředí pro co možná nejefektivnější a nejkvalitnější práci.

Považujeme za důležité zdůraznit, že **implementace otevřené vědy není nutně založena na formálním naplnění jednotlivých specifických kroků**, nýbrž na maximálním možném, byť třeba **postupném, přizpůsobení všech procesů** souvisejících s výzkumem, požadavky na kvalitu, transparentnost a otevřenost.

Vysvětlení použitých pojmů

APC (Article Processing Charge)	Poplatek, který autoři platí vydavateli za zpřístupnění článku v režimu open access.
Autorská akceptovaná verze (také <i>author accepted manuscript, AAM, postprint</i>)	Verze článku po úspěšném recenzním řízení a zapracování připomínek, ale bez finální sazby vydavatele. Často je dostupná v repozitářích podle podmínek vydavatele (tzv. „zelená cesta“ otevřeného přístupu).
Časové embargo	Doba, po kterou publikace není volně dostupná – obvykle požadovaná vydavatelem před uvolněním do otevřeného repozitáře (např. 6–12 měsíců).
HARKing (<i>Hypothesizing After Results are Known</i>)	Nekalá vědecká praktika, kdy výzkumník formuluje nebo upravuje hypotézu až po zjištění výsledků a následně ji prezentuje, jako by byla stanovena předem.
Hindsight bias	Jeden z typů kognitivního zkreslení, který označuje tendenci lidí vnímat uplynulé události jako předvídatelné ve větší míře, než ve skutečnosti byly. Ve výzkumu může vést hindsight bias ke zkreslení interpretace výsledků.
Hybridní časopis	Časopis, který je primárně založen na předplatném, ale umožňuje autorům zveřejnit jednotlivé články v režimu otevřeného přístupu po zaplacení poplatku APC.
Licenční smlouva	Právní dokument, který stanoví podmínky nakládání s publikací. Vydavatelé často požadují buď převod autorských práv (copyright transfer agreement), nebo udělení výhradní licence. Pokud je následně aplikována veřejná licence (např. Creative Commons), ta definuje, jak s dílem mohou nakládat třetí strany.
Licence Creative Commons	Sada veřejných licencí umožňujících autorům stanovit podmínky pro užití jejich děl. Nejotevřenější je CC BY, která umožňuje jakékoli využití (včetně komerčního), pokud je uveden původ. Licencemi s omezeními jsou např. CC BY-NC (nekomerční užití) nebo CC BY-ND (bez odvozených děl). Použití restriktivnějších licencí může být v rozporu s principy otevřené vědy, pokud vydavatel zároveň požaduje výhradní licenci.
<i>p</i> -hacking (také <i>data dredging</i>)	Nekalá vědecká praktika, při které výzkumník manipuluje analýzu dat takovým způsobem, aby dosáhl statisticky významných výsledků.
Plán správy dat (<i>Data Management Plan, DMP</i>)	Dokument popisující, jak budou výzkumná data spravována během projektu a po jeho skončení. Zaměřuje se na jejich sběr, uchování, sdílení, zabezpečení a zpřístupnění v souladu s FAIR principy. DMP je často vyžadován poskytovateli financí.

Preprint <i>(také submitted version, author's original manuscript, AOM)</i>	Verze vědeckého článku, která ještě neprošla recenzním řízením. Jedná se o rukopis odeslaný k posouzení vydavateli. Obvykle se používá pro časné sdílení výsledků prostřednictvím preprintových serverů.
Předregistrace <i>(pre-registration)</i>	Postup, při kterém výzkumník předem zaznamená hypotézu, metodologii a plán analýzy ještě před sběrem dat. Tím se zvyšuje transparentnost a snižuje riziko zkreslení. Provádí se např. přes platformy OSF.io nebo AsPredicted.org.
Publikační zkreslení <i>(publication bias)</i>	Publikační zkreslení označuje situaci, kdy vydavatelé mají tendenci publikovat články s pozitivními a statisticky významnými výsledky.
Read & Publish smlouva	Typ transformační smlouvy, která zahrnuje přístup k časopisům daného vydavatele (Read) a zároveň umožňuje publikování článků v režimu otevřeného přístupu bez dodatečného APC (Publish). Alternativní modely zahrnují např. Publish & Read ⁸² , Subscribe to Open ⁸³ nebo SCOAP3 ⁸⁴ .
Registered report <i>(také registrovaná zpráva)</i>	Forma vědeckého článku, který je recenzován ve dvou fázích – první fáze (před sběrem dat) hodnotí návrh výzkumu a metodologii, po schválení následuje předregistrace. Druhá fáze recenze probíhá po dokončení výzkumu a posuzuje, zda byly dodrženy schválené postupy.
Replikační krize	Označení situace, kdy se ukázalo, že řadu vědeckých studií není možné zopakovat a snahy dospět ke stejným výsledkům končí neúspěšně.
Research software engineering <i>(RSE)</i>	Research Software Engineering spojuje softwarové inženýrství s vědeckým výzkumem a jeho cílem je vytvářet, spravovat a zlepšovat software, který je klíčový pro moderní výzkumné projekty.
Vydavatelská verze <i>(také version of record, VoR, publisher version)</i>	Finální verze publikace, jak byla vydána – zahrnuje grafické úpravy, finální formát a je považována za oficiální publikační záznam.

⁸² Například projekt DEAL Consortium, viz <https://deal-konsortium.de/en>.

⁸³ Viz <https://subscribetoopencommunity.org>.

⁸⁴ Náklady na publikování v režimu otevřeného přístupu jsou hrazeny CERNem z fondu, do kterého společně přispívají knihovny, konsorcia (včetně ČR – Národní centrum CzechELib), výzkumné instituce a agentury z více než 40 zemí, viz <https://www.czechelib.cz/en/752-scoap3>.

Historie verzí

Tabulka 1 slouží k evidenci změn v jednotlivých verzích tohoto dokumentu. Cílem je zajistit transparentnost vývoje dokumentu v čase a sledovatelnost aktualizací.

Dokument využívá dvouúrovňový systém verzování ve formátu vX.Y, kde:

- X označuje hlavní verzi, která reflektuje zásadní změny obsahu nebo struktury,
- Y značí dílčí aktualizace, například doplnění informací, zpřesnění nebo aktualizace příloh.

Tabulka 1. Historie verzí

Verze	Datum	Popis změny	Změnu provedl(a)
v1.0	7. 5. 2026	První verze dokumentu	Kolektiv autorů

Reference

- Aczel, B., Szaszi, B., & Holcombe, A. O. (2021). A billion-dollar donation: Estimating the cost of researchers' time spent on peer review. *Research Integrity and Peer Review*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s41073-021-00118-2>
- Agricola, I., Heller, L., Schilders, W., Schubotz, M., Taylor, P., & Vega, L. (2025). *Fraudulent Publishing in the Mathematical Sciences*. <https://doi.org/10.1090/noti3217>
- Allen, C., & Mehler, D. M. A. (2019). Open science challenges, benefits and tips in early career and beyond. *PLOS Biology*, 17(5), e3000246. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000246>
- Beigel, F., Brockington, D., Crosetto, P., Derrick, G., Fyfe, A., Barreiro, P. G., Hanson, M. A., Haustein, S., Larivière, V., Noe, C., Pinfield, S., & Wilsdon, J. (2025). *The Drain of Scientific Publishing* (arXiv:2511.04820). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.04820>
- Bonn, A., Brink, W., Hecker, S., Herrmann, T. M., Liedtke, C., Premke-Kraus, M., Voigt-Heucke, S., von Gönner, J., Altmann, C., Bauhus, W., Bengtsson, L., Brandt, M., Bruckermann, T., Büermann, A., Dietrich, P., Dörler, D., Eich-Brod, R., Eichinger, M., Ferschinger, L., ... Woll, S. (2022). *White Paper Citizen Science Strategy 2030 for Germany*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7117771>
- Callaghan, C. T., Mesaglio, T., Ascher, J. S., Brooks, T. M., Cabras, A. A., Chandler, M., Cornwell, W. K., Cristóbal Ríos-Málaver, I., Dankowicz, E., Urfi Dhiya'ulhaq, N., Fuller, R. A., Galindo-Leal, C., Grattarola, F., Hewitt, S., Higgins, L., Hitchcock, C., James Hung, K.-L., Iwane, T., Kahumbu, P., ... Young, A. N. (2022). The benefits of contributing to the citizen science platform iNaturalist as an identifier. *PLOS Biology*, 20(11), e3001843. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001843>
- Council of the European Union. (2023, květen 23). *High-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing*. Council of the European Union. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf>
- Danish Ministry of Higher Education and Science. (2014). *Danish Code of Conduct for Research Integrity*. Ministry of Higher Education and Science. <https://ufm.dk/en/publications/2014/files-2014-1/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity.pdf>
- European Commission. (2020). *Citizen science and citizen engagement: Achievements in Horizon 2020 and recommendations on the way forward*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/05286>
- European Commission. (2024, listopad 27). *Open Science—The EU's open science policy*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en
- European Commission. Directorate General for Research and Innovation. (2017). *Evaluation of research careers fully acknowledging Open Science practices: Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/75255>
- Haklay, M., Dörler, D., Heigl, F., Manzoni, M., Hecker, S., & Vohland, K. (2021). What Is Citizen Science? The Challenges of Definition. In K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson, & K. Wagenknecht (Ed.), *The Science of Citizen Science* (s. 13–33). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_2
- Haklay, M., Fraisl, D., Greshake Tzovaras, B., Hecker, S., Gold, M., Hager, G., Ceccaroni, L., Kieslinger, B., Wehn, U., Woods, S., Nold, C., Balázs, B., Mazzonetto, M., Ruefenacht, S., Shanley, L. A., Wagenknecht, K., Motion,

- A., Sforzi, A., Riemenschneider, D., ... Vohland, K. (2021). Contours of citizen science: A vignette study. *Royal Society Open Science*, 8(8), 202108. <https://doi.org/10.1098/rsos.202108>
- Hanson, M. A., Barreiro, P. G., Crosetto, P., & Brockington, D. (2024). The strain on scientific publishing. *Quantitative Science Studies*, 5(4), 823–843. https://doi.org/10.1162/qss_a_00327
- Hanzlíková, D., & Janíček, M. (2022). *Studie užití výzkumných dat v rámci vybraných vědních oborů*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5841574>
- Chue Hong, N., Hettrick, S., Pringle, K., Ainsworth, R., Aragon, S., Crouch, S., Nenadic, A., Sufi, S., & Barclay, D. (2023). *Software Sustainability Institute Midterm Review*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8205595>
- IAU. (2024). *Open Science: The Challenge for Universities*. International Association of Universities.
- Jensen, K. K., Andersen, M. M., Whiteley, L., & Sandøe, P. (2020). *RCR - A Danish textbook for courses in Responsible Conduct of Research*. University of Copenhagen.
- LERU, Ayris, P., de San Román, A. L., Maes, K., & Labastida, I. (2018, květen). *Open Science and its role in universities: A roadmap for cultural change*. LERU. <https://www.leru.org/files/LERU-AP24-Open-Science-full-paper.pdf>
- Mellins-Cohen, T. (2024). Classifying open access business models. *Insights the UKSG Journal*, 37, 15. <https://doi.org/10.1629/uksg.667>
- Merton, R. K., & Storer, N. W. (1973). *The Sociology of science: Theoretical and empirical investigations*. University of Chicago Press.
- Mezirezortní pracovní skupina pro potírání nelegitimního ovlivňování ve vysokoškolském a výzkumném prostředí (with Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, & Akademie věd ČR). (2024). *Metodické doporučení k řízení rizik v oblasti bezpečnosti výzkumu na institucionální úrovni*. https://cuni.cz/UK-11805-version1-metodicke_doporuceni_k_rizeni_rizik_bezpecnosti_vyzkumu_na_institucionalni_urovn.pdf
- Moor, T. D., & Brinke, L. te. (2022, říjen 22). *EUR Researchers on the Importance and Benefits of Citizen Science & Practical Tips on How to Get Started*. Erasmus University Rotterdam. <https://www.eur.nl/en/news/eur-researchers-importance-and-benefits-citizen-science-practical-tips-how-get-started>
- Ostrom, E. (2009). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400831739>
- Pazour, M., Zychová, K., Kučerová, A., & Kostić, M. (2025a). *Survey of Open Science Support in Czech Research Institutions (2025) (Verze 1.0) [Dataset]*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17178552>
- Pazour, M., Zychová, K., Kučerová, A., & Kostić, M. (2025b). *Survey of Research Organisation Leadership in Czechia on Institutional Open Science Practices (2025) (Verze 1.0) [Dataset]*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17178453>
- Pazour, M., Zychová, K., Kučerová, A., & Kostić, M. (2025c). *Survey of Researchers in Czechia on Open Science and Research Data Management (2025) (Verze 1.0) [Dataset]*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17178351>
- Pettibone, L., Vohland, K., Bonn, A., Richter, A., Bauhus, W., Behrisch, B., Borcharding, R., Brandt, M., Bry, F., & Dörler, D. (2016). *Citizen science for all – a guide for citizen science practitioners*. Bürger Schaffen

- Wissen (GEWISS).
https://www.mitforschen.org/sites/default/files/assets/dokumente/handreichunga5_engl_web.pdf
- Ross-Hellauer, T. (2017). What is open peer review? A systematic review. *F1000Research*, 6, 588.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.11369.2>
- Sabel, B., & Larhammar, D. (2025). Reformation of science publishing: The Stockholm Declaration. *Royal Society Open Science*, 12(11), 251805. <https://doi.org/10.1098/rsos.251805>
- Sterling, T. D., Rosenbaum, W. L., & Weinkam, J. J. (1995). Publication Decisions Revisited: The Effect of the Outcome of Statistical Tests on the Decision to Publish and Vice Versa. *The American Statistician*, 49(1), 108–112. <https://doi.org/10.1080/00031305.1995.10476125>
- Tomaszek, I. L., & Rygelová, M. P. (2021). *Přístup vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO Výsledky průzkumu*.
- Toribio-Flórez, D., Anneser, L., deOliveira-Lopes, F. N., Pallandt, M., Tunn, I., Windel, H., & on behalf of Max Planck Phdnet Open Science Group. (2021). Where Do Early Career Researchers Stand on Open Science Practices? A Survey Within the Max Planck Society. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 5, 586992. <https://doi.org/10.3389/frma.2020.586992>
- Trčka, M. (2025). *Making Sense of Open Science: Report for the Public Hearing*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17390295>
- Tsakonas, G., Zoutsou, K., & Perivolari, M. (with Verheusen, A.). (2023). *Secondary Publishing Rights in Europe: Status, challenges & opportunities*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10798286>
- Tweddle, J. C., Robinson, L. D., Pocock, M. J. O., & Roy, H. E. (2012). *Guide to citizen science: Developing, implementing and evaluating citizen science to study biodiversity and the environment in the UK*. Natural History Museum and NERC Centre for Ecology & Hydrology for UK-EOF. <https://www.ceh.ac.uk/sites/default/files/citizenscienceguide.pdf>
- UNESCO. (2019, listopad 25). *Recommendation on Open Educational Resources (OER)*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373755/PDF/373755eng.pdf.multi#page=3>
- UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>
- UNESCO. (2023). *Open science outlook 1: Status and trends around the world*. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/GIIC6829>
- Veeckman, C., Van den Bogaert, L., Keersmaekers, F., Verbrugge, K., & Livémont, E. (2023). *D3.3 Citizen Science Starter Kit (Online Citizen Science Training Materials)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10119036>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- Zychová, K., Moutouk, M., Waisser, R., & Paulová, K. (2025). *Mapování správy výzkumných dat na ČZU – Komplexní zpráva*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17234499>
- Zychová, K., & Pazour, M. (2026). *Výsledky polostrukturovaných rozhovorů a workshopu s klíčovými aktéry otevřené vědy v ČR*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18256336>